

**Laboratório de Doenças Infecciosas – Setor de
Micologia**

**APOSTILA DE
MICOLOGIA**

**Centro de Diagnóstico e Pesquisa em
Micologia Veterinária - UFPel**

2018

Superficiais

- Só TN não recidiva
- Só PV não precisa de cultura
- Só PV 37°C
- Parasitismo camadas superficiais do extrato córneo

PV

- 1801 (doença)
- 1846 (agente *Microsporum*)
- 1899 (*Malassezia* e/ou *Pityrosporum*)
- Furfur e pachy
- 1995 DNA fita complementar, LSU RNA, diferença G e C DNA (outras espécies)
- Ao todo 13
- 7 + : furfur, pachy, sympodialis, obtusa, globosa, restricta, slooffiae
- Furfur 60-70% dos casos
- Microbiota de 90% dos adultos
- 95% dos casos até 30 anos
- Recidiva 80%
- Fatores exógenos (clima, t°C, U%)
- Fatores endógenos (oleosidade, pele, sudorese, imunidade, cremes)
- Sistêmica (1981): RN infusão lipídica, HIV...
- Doenças não superficiais por *Malassezia*: dermatite seborreica, foliculite, onicomicose e fungemia
- Besnier (Raspa – decamação furfurácea)
- ZilerI (Ectoparasitose – percebe-se eefacelamento da queratina)
- Hiper, hipo, normal, eritematosa
- Localização: face, pescoço, parte superior tronco
- Ocasional: braços, membros inferiores, inguinal
- Sol: lesões aparecem porque mala produz ácido azaléico (fotoprotetor e interfere na melanogênese), e porque a pessoa bronzeia
- Sol: acelera repigmentação somente após recuperação dos melanócitos
- Wood (v-a)
- Coleta escamas
- Fita
- Carpete, swab
- Animais
- KOH
- Corantes
- Leveduriformes
- Pode hifas septadas
- Ác. Graxo cadeia larga (12-24U C)
- Dixon
- Diferenciar tween, catalase, primers e duas enzimas de restrição
- Queratolíticos (Shampoo de sulfeto de selênio 2,5%)
- Lembrar cabelo
- Ceto 2% tópico
- Sist. Azol
- NCLSI

PP

- 1811 (*Trichosporum hortae*)
- Após ver ascos *Piedraia hortae*
- 1896 (1º caso Br – relatado 1906)

- Introduzida AS em migrações pré-colombianas vindas da Oceania
- 2003 (Peruca)
- 2015: *Exophiala dermatidis* simulou PP experimental
- Clima tropical e subtropical – Br relativamente frequente
- Florestas úmidas
- Margens rios
- Hifas invadem e corroem cutícula
- Enfraquece fio capilar – quebra
- Tricopatía
- Ascomiceto
- Ascóscos e ascósporos no parasitismo
- Um pouco + em homem
- + mamíferos
- *Piedraia hortae*
- Feo-hifomicose superficial
- Melanina
- Endurecidos e escuros
- Pseudoparênquima cementante – fixação firme)
- Cabelos
- KOH: hifa escura, septo grosso, lojas ascígeras com ascósporos fusiformes
- Sb: 21 d, ciza-escerdeada, hifa castanha, septada, grossa, irregular, mt clamido intercalar
- Centro colônia: ascos
- AF tópico, corte
- Resistência ao fluco e imidazóis

PB

- Tricopatía
- 1865 (doença) peruca
- 1890 (*Trichosporon*)
- 1970 (Sistêmica)
- Invasiva: 2 casos em imunodeprimidos (resistente a Anfotericina B)
- Invasiva: já foi relatado (pneumonia, endocardite, glomerulonefrite, abscessos cerebrais)
- Até 1992 duas sp. Então (26S RNA) tem 19.
- 6 > importância micologia médica
 - *asahii*
 - *mucoïdes*
 - *asteroides*
 - *ovoides*
 - *cutaneum*
 - *inkin*
- Mas 4 das 13 já foram relacionadas à doença
 - *pululans*
 - *jirovecii*
- Ou alergia
 - *domesticum*
 - *montevideense*

- inkin e asteroides não My
- Hábitat: natureza (solo, água), animais, homem (pele, m. oral, TGI)
- BR: Norte
- inkin: anal
- Mucilaginoso
- Fracamente aderido
- Raro cabelo
- KOH: artroconídios e blastoconídios
- 7 dias: Branco-amarelada lisa – torna-se rugosa / cerebriforme
- Hifa septada, hialina, artro, blasto
- sp. assimilação Carbo, T°C, sensib. My
- AF tópico e corte pelos

TN

- Feo-hifomicose superficial
- 1^{os} casos (erros PV)
- 1891 (1º relato autêntico)
- 1916 (descrição/divulgação)
- 1985 (*Hortaea werneckii*)
- Mas tb *Stenella araguata*
- + mulher (3-5x +)
- 20 anos
- Boas condições sócio-econômicas
- 2018 (imunodeprimido Índia: *H. wernwckii* + *Rhodotorulla rubra*)
- Sal
- Água suja, valeta, mato, vegetação deteriorada
- Praia ou terra (histórico)
- 50% hiperidrose
- Adesão à mão pelo caráter hidrofóbico levedura
- TN palmaris (+!) / TN plantaris
- Borda bem definida
- Criança mão D / Adulto mão E
- Exame dermatoscópico (espículas finas que não seguem o sulco das palmas / plantas)
- ED: KOH Hifas septadas toruloides e leveduras em brotamento
- Black yeast
- Levedura polimórfica
- 3 semanas Sb enegrecida leveduriforme – septada
- Depois... filamentosa – hifas septadas castanhas, codióforo contendo anelóforos com aneloconídios
- Queratolítico ou AF tópico
- Raspar pode tratar

Cut.

- Invade camadas estrato córneo

DF

- 1839 (agente favus)

- 1842 (Microsporum)
- 1910 (Sb Les Teignes): 3g. + Achorion
- 1934 (A incorporado a T)
- 1960 forma perfeita
 - T.: Arthroderma
 - M.: Nanizzia
- 1986 (propô-se Arthroderma para todos)
- Anamórfica: Hyphomycetes
- Teleomórfica: Ascohymenomycetes
- E. (1); M. (14); T. (+-20)
- Influencia:
 - Sexo (+ em H)
 - Idade (couro cabeludo + criança; pé e inguinal + adulto)
 - Imunidade
 - Hábitos
 - Populações (fechadas)
 - Migrações
 - Sazonalidade (+ verão e outono)
- “Ascenderam na escala filogenética”
- Desencadeia
- Parasito (G / Z / A) x imunidade (alta ou baixa): binômio parasita/hospedeiro
- Afinidade
- Queratina cabelo cisteína, pele metionina
- T. equinum endo cavalo; ecto humano (pelo cavalo tem ácido nicotínico)
- Fungos mais isolados em dermatopatias humanas
- Micose zoonótica + relatada
- Infecção: mecânica (artro sobre pele - favorecido lesão) e química (proteínases)
- Banho público
- sp. X sítio X imunidade X sp. hospedeiro = clínica
- Corrente francesa: tipo
- Corrente inglesa: sítio (usada)
- Pele glabra: eritematosa, descamativa, vesículas na periferia (anular)
- Pele com pelos: + couro cabeludo, barba, bigode
- Na evolução cutânea penetra o folículo até o infundíbulo, e então volta à superfície ou se aprofunda
- Pelos axilares e pubianos: refratários
- Parasitismo (5)
 - Não quebra o pelo: invasão parcial (fávico)
 - Quebra pelo, substitui td por artro (endotrix)
 - Peq. cadeias dissociadas (micróide ectotrix)
 - Cadeias artro grandes dissociadas (megaspórico ectotrix)
 - Mt e aglomerados (microspórico ectotrix)
- Penetra hifa na camada córnea (pelo), atinge bulbo, volta: franjas de Adamson
- Fragmenta-se artroconídeos
- M.: microspórico (por isso wood)
- T. : endo (não wood, exceção favosa T. shoenleinii)
- Tricofitina (início 1:100 choque) 48h

- Tratamento:
 - infecção 2^a
 - G ou Z: tóp. imidazólicos (mico, ceto, clotri, fluco), terb. ...
 - A + resist.: oral grise
 - Anfo B, nistatina, fluorocitosina: R
 - cabelo, barba, bigode: tóp. + sist.. (griseofulvina, imidazólico, triazólico)
 - Unha: difícil, baixa vascularização, cresc. lento (mão 5-6m, pé 12-18m). Tópico + sistêmico (vascularização matriz AF impede infecção em direção proximal). Excisão
 - Mín...
 - ...Glabra: 1m (tentar só tópico queratol.) (extenso/prurido sist..)
 - ...Couro: 2m
 - ...Un.: mão 4 / pé 8m
- Corporis
 - glabra
 - qqr df
 - T. ment.: purulenta (semelhante querion celse – não adaptado)
 - T. rubrum: disseminada
 - M. can.: cura exp.
- Captis
 - Tonsurante: 4-10 anos. placa alopécica – cura puberdade
M. canis, T. tonsurans
 - Supurativa: indiferente idade, placa escamosa inflama, querion celse (edema, rubor, secreção purulenta)
T. mentagrophytes
 - Fávica: alopecia definitiva, contagiosa, higiene, gotas seroso, seca, coça, massa, crosta. Odor
Crosta fávica = escútula ou godet (hifas) + secreção serosa
Artro + bolhas ar: endo
T. shoenleinii
- Unguium: coleta. T. rubrum ++
 - Sub.ung. distal (90%): lâmina superficial opaca, espessa
 - Sub.ung. proximal: lúnula, compromete matriz. AIDS
 - Branca superficial (2-5%): mancha medial, penetra, trauma favorece (tb T. menta)
 - Onicodistrofia total
- Pedis (++) / Manum
Mais cosmopolita das micoses
 - vesiculosa (hiperidrótica): rompe, líq. citrino, plantar. T. ment
 - escamosa (hiperqueratótica): placa eritema, escama planta ou borda. T. tonsurans, T. rubrum
 - intertriginosa (pé-de-atleta): macera interdigital, fissura. T. tonsurans, T. rubrum
- Cruris:
 - inicia assadura, eczema de Hebra contagioso
 - sempre contagioso é antropofílico (E.f e T.r)
 - prurido
 - calção
- Barbae:
 - inflamatória (pode infecç. 2^a)
 - lembra quérion de celse
 - T. menta, T. verruc.
 - facei

- Imbricata
 - escamosa, adorno
 - T. concentricum
 - ausência IDE (tricofiina -)
- Não cutâneas:
 - granuloma tricofítico (penetra tec. profundos)
 - psedumicetoma (nódulo não aderido tec. profundo) – falar gato
 - d. dermatofítica (imuno desde criança, 15-25 anos dissemina)
- IDE
- Ágar arroz: favorece crescimento macro
- Lactrimel: estrutura de frutificação e ornamentação
- Falar microcultivo
- Urease: ment. (MUITO, e rápido); tonsurans (pouco e lento). resto sp. (-)
- Meios diferentes (4) com diferentes vitaminas
- Perfura pelo: T. menta

- E: M (clava, cacho ou isolado. 2-5septos) – não parasita pelo nem cabelo, só glabra
- M: M+, m- (fusiforme, rugoso)
- T: m+, M- (clava) – muita estrutura ornamentação (variadas)

Br (7 +): canis, gypseum, tonsurans, rubrum, verrucosum, mentagrophytes, epid.

Falar pleomorfismo MAE

- E.f.: Rápido, V=A, alg., branco-amarelado-esverdeado. Velho clamido.
- Canis: 5-15 septos. Muito rugoso, parede grossa. Micros sésseis (CABELO)
Nannizzia otae
- Gypseum: 3-7 septos. Menos rugoso, parede fina. Não wood (GLABRA)
N. gypsea
- Rubrum: rápido, branca aveludada, pigmento (fubá produz +), micro gota, macro clava longa (cilíndrica) 2-9 septos.
+ cosmopolita, principal / H-H, H-F-H / refratário (infecção residual – alta adaptação)
- Tonsurans: (A) lento, branco aveludado, depressão amarela, verso ferrugem, micro em acládio e de aspecto grosseiro, clamido, hifa raquete, Macro irregular
- Mentagrophytes: ment (Z) – pulv. branco/castanho
interdig (A) – alg. branco/amarelo
micro redondo em cacho, Macro chatuto 1-6septos, hifa raquete e espiral, perfura pelo, uréase +, clamido
- Verrucosum: Muito clamido cadeia, cresc. lento, infecção mt inflamatória
- Concentricum: hifa candelabro, nunca cabeça de prego, cresce lento, tinea imbricata
- Shoenleinii: = concentricum, mas hifa candelabro E cabeça de prego

DM

- Secundários
- Filamentosos, queratinofílicos, não dermatófitos
 - Hendersonula toruloidea
 - Scytalidium hyalinum
 - Scopulariopsis brevicaulis
 - Fusarium Oxysporum

- Aspergillus spp.
- Curvularia spp.
- Penicillium spp.
- Acremonium spp.
- H. toruloidea e S. hyalinum podem ser transmitidos H-H, e permanecem viáveis em escamas de queratina no ambiente, por vários meses.
- Acremonium kiliensi: lesão grave couro cabeludo (semelhante quérion cêlse)
- Acremonium falciforme: em mulheres, pode ser patógeno primário
- clínica semelhante
- saprófitas (anemófilos)
- Cimento inercelular e queratina desnaturada – 2^{ários}
- Conferir se não é contaminante da amostra, assegurar que cresce a 37°C

Subcutânea

- Inoculação traumática

ESPORO

- cutaneolinfática 95%
- localizada: única
- disseminada: rara
- extracutânea: ocasional

CBM

- 1914 (1º relato SP)
- habitam solo de todo o mundo
- clima + subdesenvolvimento (falta de proteção) = endêmico
- rara disseminação linfática e hematogênica (ocorre por contiguidade)
- polimorfa: filamentosos, MAS parasitismo corpos fumagóides (células globosas septadas)
- ED: corpos fumagóides

Em situações de baixa imunidade, pode haver apresentação de hifas na fase de parasitismo. Os corpos fumagóides são uma forma infectante do fungo, para se proteger do sistema imune (Corpos fumagóides são aglomerado de células globosas de parede celular espessa)

- Agentes
 - Fonsecaea pedrosooi (+++)
 - Cladosporium carrioni (no semiárido)
 - Phialophora verrucosa (inibida pela progesterona)
 - Rhinocladiella aquaspersa (raro)
- Mesmo senso fungo melanizado, não é feohifomicose porque os agentes, nas feohifomicoses apresentam-se nos tecidos em vida parasitária, como células leveduriformes ou elementos vesiculares, pseudo-hifas, hifas septadas, catenulares ou torulóides e não em células muriformes como em cromoblastomicose. Outra diferença importante da doença é a coloração da parede celular dos elementos fúngicos que variam em intensidade, dependendo da quantidade de melanina na parede celular em parasitismo.
- Br: Amazônia, RS, Sudeste
- Prevalência agricultor
- Trauma vegetação rural

- Trabalho 2010 avaliando 30 anos
 - tempo diagnóstico agricultor: 109 meses (e idade manifestação maior)
 - tempo diag. outras profissões: 69 meses
 - 85% homens
 - 1° MI / 2° MS / 3° dorso
 - 75% tbm lesão associada a extremidade (mesmo sendo considerada rara disseminação hematogena)
 - 25% lesão única
 - diagnóstico: corpo fumagóide (esclerótico ou moriforme) ao ED KOH
 - Crescimento de colônia em 50%
 - histopato: corpo fumagóide em 92%
 - As características da doença podem estar mudando. Apesar de haver ainda prevalência no sexo masculino e nos MI (como diz a literatura), cada vez mais mulheres apresentam cromomicose. Donas de casa são o grupo mais acometido (atividades multitarefa). Assim como marceneiros, que lidam com a madeira colhida e a beneficiam. Por isso, provavelmente, também haja mais lesões em MS.
- Observa-se inicialmente no local de implantação dos agentes da CBM, a presença de lesão(ões) papular(es) de superfície eritematosa e descamativa, podendo gradativamente aumentar de tamanho. Em seguida, um notável polimorfismo clínico é geralmente observado, tendo como tipos básicos de lesão os aspectos: nodular, verrucosa, em placa (infiltrativa ou eritematosa), tumoral e cicatricial. Trata-se de uma infecção limitada à epiderme e ao tecido subcutâneo. A disseminação ocorre por contiguidade, podendo também ser presenciada nos vasos linfáticos superficiais. Os locais mais frequentemente acometidos são as extremidades dos membros inferiores, seguido dos membros superiores, região glútea, tronco e face. Nessa região são descritas lesões de localizações incomuns como nuca, pirâmide nasal e pavilhão auricular.
- As lesões evoluem por meses ou anos.
 - Inicia papular, tem ulceração superficial, evolui com eritema, nódulos ulcerados, sangra, drena exsudato, fica tumoral
- Material para diagnóstico: swab, raspado, biópsia
- ED: corpos fumagóides, mas pode aparecer hifa.
- São poucas estruturas fúngicas nos tecidos, fazer vários exames, porque pode dar falso –
- Histopato: pega + camadas de pele e tem + chances de encontrar estruturas fúngicas. Observa-se intensa resposta inflamatória celular
- Cultura: Colônias filamentosas de verde oliva a preto, textura aveludada, relevo variável ou indefinido

Com tempos de maturação diferentes nas diferentes espécies (inversamente proporcional à ordem alfabética)

 - Cladosporium carrioni: 21 dias
 - Phialophora verrucosa: 14 dias
 - Rhinocladiella aquaspersa: 7 dias
- Pode-se fazer microcultivo
- Reprodução (conidiogênese) tipo...
 - ...Ri: conidióforo (longo, conídios lateralizados na extremidade)
 - ...Fi: fiálides em taça (formadas ao longo das hifas, com conídios ao redor)
 - ...Cla: conidióforo ramificados formando conídios em cadeia
- Fonseca pedrosoi faz todos os tipos de reprodução (reprodução polimorfa)
- Em parasitismo os corpos fumagóides se reproduzem por brotamento ou cissiparidade

- Tratamento
 - Crioterapia, AF sistêmico (1 ou +) e exérese: associados e em combinações diferentes
Também pode termoterapia, administração intralesional
 - Os mais usados são itraconazol e terbinafina
(mas pode outros: anfotericina B, iodo, fluocitocina...)
- Segundo estudo, o melhor tratamento obtido foi itra + terb + cirurgia (crio ou exérese) por no mínimo 6 a 12 meses (tempos relatados de 10 meses a 6 anos)
Criocirurgia não mata pelo frio (agente sobrevive até -196°C). O que cura é a combinação de tratamentos.
 - Tempo de tratamento analisando 27 casos lesão única a pequena: 2,5 anos

LOBO

- *Lacazia loboi*
- 1931 (1º relato)
- 1971 (golfinho)
- Br: N (Pará e Amazonas)
- Também América central e N da AS
- Trabalhador rural, agricultor, seringueiro, pescador, madeireiro
- Transmissão por ferimentos com vegetação
- Provavelmente *Lacazia loboi* sea saprófito do solo, vegetação e água
- Também H-H e Animal-H
- A ecoepidemiologia do fungo (que não pode ser cultivável) ainda não está bem elucidada
- Pouco após sua descoberta, acreditou-se que havia sido isolado, porém, os trabalhos seguintes consideraram que o isolamento foi de um contaminante
- Mais casos em homens (mas pode ser pelo tipo de ocupação)
- Lesão polimórfica (maioria queloidal ou em placa, mas também úlcera, verruga, crosta e exsudato)
- Lesão aumenta por: via hematogênica, auto-inoculação ao coçar, exsudato ou lesões de continuidade
- Pode ser indolor, pode coçar, dar sensação de queimação e é relatada dor intensa ao trauma acidental
- Frequente lesão em extremidades mais frias: nariz, orelha, bem como mãos e pés
- Na cronicidade pode desenvolver CCE e enfartamento de linfonodos
- Não se manifesta na forma visceral
- Material para diagnóstico: Secreção, raspado, biópsia
 - GRAM, KOH, PAS, HE... qqr um, mas GROCOT ressalta a estrutura fúngica
- Diagnóstico: ED e histopatológico
 - leveduras globosas, de parede dupla, birrefringentes, de tamanho uniforme em cadeia de 3 a 9 células com aspecto encadeado ou catenulado
- Tratamento recomendado: anti-inflamatórios tópicos, cirurgia (lesões pequenas), criocirurgia, eletrocoagulação e AF (geralmente não apresentam boa resposta terapêutica)
- Trabalho de 2013
 - No ES, paciente (37 anos) com lesão de crescimento lento e tamanho relativamente pequeno há 14 anos, então realizou cirurgia para remoção e acelerou o crescimento, havendo disseminação, aumento e piora das lesões
 - Decorridos mais 8 anos, realizou segunda cirurgia e substituiu todo o tecido afetado por enxerto de pele: recidiva no tecido enxertado
 - Tratamento com AF: sem nenhuma remissão
 - Considerada incurável

RINOSP

- Rhinosporidium seeberi
- 1900 (1º caso – Argentina)
- 1930 (Br)
- Fungo anômalo, já foi considerado protozoário e cianobactéria
- Endêmico regiões da Ásia e Argentina
- Crônica e rara em humanos
- Acomete animais (também rara)
- Principais relatos são de equinos (desde 1946 no RS), bovinos (desde 1981 no RS) e cães (desde 2013 no RJ)
- Fala-se nos animais como sentinelas, como ocorre para PCM
- Artigo de 2016, que relata rinosporidiose em um equino na cidade de Pelotas, RS, diz que provavelmente a infirmação de que é raro em animais seja mantida por falta de pesquisas
- 1966 (Primeiro isolamento do solo)
- Acomete mais homens
- Faixa etária de 20 a 30 anos
- Transmissão incerta, mas acredita-se que:
 - inalação de poeira ou água contaminada com esporangiosporos de R. seeberi
 - na mucosa, o esporangiosporo penetra no estroma subepitelial e desencadeia processo inflamatório
- 70% dos casos, lesão em mucosa nasal (+ comum no septo)
 - Trabalho realizado em MG, publicado em 2009, inclui rinosporidiose nasal como diagnóstico diferencial de sinusite fúngica e papiloma invertido
 - Lesões pseudotumorais na mucosa, com aspecto polipoide, papilomatoso ou verrucoso, friável, sangrante ao toque, indolor
 - Pode haver obstrução nasal
 - Geralmente apresenta pólipos de implantação firme
 - Granulação branco-amarelada na superfície do pólipo sugere infecção micótica
 - Pode haver secreção nos seios da face
 - inflamação da mucosa nasal
- Disseminação hematogênica foi comprovada através da observação de esporangiosporos em lúmen vascular em cortes histopatológicos
- Diagnóstico:
 - biópsia, citoaspirado, swab
 - exame citológico e histopatológico
 - É positivo para GROCOT, PAS e Mucicarmin de Meyer
 - No histopato observa-se intensa inflamação e esporângios repletos de esporangiosporos
- Cultura: obtida em células de tumor de reto e mantida por três gerações e 70 dias
Não há necessidade de cultivar. ED é diagnóstico
- Tratamento
 - excisão cirúrgica e cauterização do pedículo

Profundas

- 4: PCM, HISTO, BLASTO, CM

EM COMUM

- fungo sapróbio, ambiente solo
- Condições especiais, liberam conídios infectantes
- conídios inalados
- homem e animais
- Depende do binômio parasita X hospedeiro para manifestação clínica
 - Infecção autolimitada ou doença
 - PI longo (até décadas)
 - HIV (período mais curto)
- Portanto, podem:
 - Não desenvolver
 - Desenvolver e curar
 - Desenvolver logo de cara
 - Recidivar os que curam
- Lesão cutaneomucosa é 2ª à disseminação do parasito instalado em sítios profundos
- agente se instala no hospedeiro, inicia nova etapa do ciclo biológico do fungo
- todos são dimórficos
- ciclo biológico (formas em vida saprófita e parasitária) são semelhantes
- Existem 6 biomas no Brasil (país de dimensões continentais, envolvendo áreas úmidas, secas, quentes, frias, com vegetação de todos ou tipos, áridas, com estações definidas ou não...)

PCM

- 1ª micose sistêmica granulomatosa (em importância) na AL
- 2ª micose sistêmica mais importante AL
- Micose respiratória **mais** comum nas **Américas do Sul e Central**
- Principal micose sistêmica no Brasil
- A maioria dos casos de PCM disseminada **infanto-juvenil** ocorre nos estados centrais: **SP, MG, RJ e Go**
- **RS** tem alta endemicidade.
 - Casos de PCM disseminada infantil
 - **2 únicos** casos de formas **pulmonares exclusivas em crianças**
- 1908 (1º caso SP)
- 1912 (novos casos SP)
- 1930 (P. brasiliensis – único agente)
- 2006 (P. brasiliensis foi considerado um complexo de 3 sp – estudos filogenéticos)
- 2009 (P. lutzii)
- 2013 (P. lutzii encontrado em aerossóis na região sudeste)
- 2017 (atual taxonomia)
- Paracoccidioides sp. (**5**)
 - **P. lutzii**
 - **P. brasiliensis (é um complexo)**
 - P. venezuelensis
 - P. americana
 - P. restrepiensis (única que não foi reletada no Brasil, restrita à Colômbia)

- Acomete 22x mais homens do que mulheres
- A única entre as micoses sistêmicas que apresenta inter-relação de hormônios **estrógenos** com a doença
- No Paracoco filamentosos há um sítio de infecção para estrógeno humano. Ao se ligar a esse sítio, o estrogênio impede que o fungo passe para a forma leveduriforme, assim não causa infecção. Por isso apenas meninas pré-menarca e mulheres pós-menopausa apresentam a forma disseminada da PCM
- Tem fase perfeita conhecida
- nicho ecológico é a soma de todas as interações do microrganismo e fatores do meio
- nicho ecológico: não definido
- Paracoco distribuído em vários biomas
- Relativamente difícil de isolar do solo
- **Solo rico** (ideal) argiloso, úmido, com pH ácido. Solo fértil, bom para agricultura
- Período de latência grande
- Animais como sentinela (2014) detectou pela primeira vez *P. brasiliensis* em cães no RS
- Animais como sentinela (entre 200- e 2016) encontrou *P. brasiliensis* e *P. lutzii* em SP, RS, MG, PR, PA e outros estados da região Norte
- Para mapear PCM infecção: animais migratórios
- Em MG estudo avaliando infecção natural utilizou 275 cães
 - sorologia +: + de 50% da área urbana e + de 80% da área rural
- Resultados semelhantes em Rondônia e no Paraná
- Tatus são os sentinelas mais usados, vivem em tocas na terra (e adoecem)
- Mas já foram usados cães, ovinos, bovinos, frangos e animais atropelados
- Estudos com animais silvestres mostra positividade em mais animais terrestres do que arborícolas
- Acomete animais silvestres e domésticos
- Antes disso se acreditava que tinha *P. lutzii* somente na região centroeste
- 2018: Paracoco foi detectado do solo através de PCR para gp43 em 30% das amostras coletadas no pampa gaúcho, apesar do clima frio do inverno, que atinge temperaturas negativas nessa região
- 2018: 56% de positividade na área urbana de cidade litorânea gaúcha
- Fungo filamentosos (solo) – aerossol – inalação de conídios sésses – fase leveduriforme nos alveolos – pode evoluir para PCM infecção ou PCM doença
- No 1º contato, na inalação, pode haver: destruição do fungo ou pode se tornar quiescente no interior dos granulomas formados, onde pode permanecer viável por anos
- De 1 a 2% dos casos há desenvolvimento dos sinais clínicos
- **PCM INFECCÃO** (sem sinais clínicos)
 - Propágulo é inalado, se instala no pulmão, e é **destruído** pela resposta imune celular, deixando lesões cicatríciais

OU

- Ao invés de ser destruído, se multiplica e produz o foco **primário**. Ainda é possível que o foco primário **involua** discretamente, deixando apenas hipersensibilidade retardada e AC transitórios. Indicando a forma **regressiva** da doença

- PCM **DOENÇA** (com sinais clínicos após + ou – 6 meses)
 - Pode ocorrer em **sequência** à infecção primária
- **OU**
- por **reativação** do foco quiescente no pulmão, da lesão que envolveu. O período de latência pode durar **anos**
- PCM doença se desenvolve nas formas:
 - juvenil **aguda** ou **subaguda (5 a 25%)**: adenomegalia cervical ou generalizada, hepatoesplenomegalia
 - adulta ou **crônica**: paciente com mais de 25 anos de idade. Se manifesta como **pneumopatia** e **ulcerações** na mucosa bucofaringiana
- A disseminação para os diferentes tecidos na PCM doença pode ocorrer por via hematogena
- Para desenvolver infecção ou doença: binômio
 - Hospedeiro:
 - Alcoolismo
 - tabagismo
 - carência alimentar
 - genética
 - corticoide
 - Fungo:
 - tamanho do inóculo
 - patogenicidade
 - virulência
- Dimorfismo (fator de virulência)
- Invade 1º células epiteliais e endoteliais, induzindo à apoptose porque destroem o citoesqueleto
- Melanina: confere proteção contra agressões geradas pelo sistema imune (resistência à fagocitose, baixa oxidação pelos macrófagos, modelam produção de citocinas)
- Vesículas extracelulares: atravessam a parede celular do fungo em direção ao meio externo, além do papel na aquisição de nutrientes, carregam compostos antigênicos como epítopos e α -gal
- Formação de biofilme – dificulta a ação de antifúngicos
- Capacidade de sobrevivência no interior dos macrófagos
 - Estabelecendo respiração anaeróbia
 - gp43 inibe a capacidade fagocítica e fungicida dos macrófagos
 - Induz IL-18 a alterar o repertório de células T
 - Atrofia o timo, prejudicando a maturação das células T, o que leva à imunossupressão
- PCM doença responsável por incapacitação e mortes
- “TEORIA DO SOPRO”: nº de casos em áreas endêmicas aumenta após estação chuvosa
 - Aumento U% favorece a multiplicação
 - Breve período de seca facilita a dispersão
- Patogenicidade relacionada aos mecanismos de sistema do fungo ao sistema imune
- Grupo de risco: trabalhadores relacionados às atividades com o solo
- Geralmente ocorre a forma crônica

- 2ª à PCM crônica (adulta), lesões cutaneomucóides com predileção pela comissura labial. Pode evoluir para lesão tipo estomatite em palato e língua
- Lesões polimórficas
- Pode haver disseminação cutânea e em mucosas, cursando com deformações e mutilações principalmente em imunocomprometimento severo, como AIDS
- Formas
 - Aguda ou juvenil (5-25%) PI 4 a 12 semanas: geralmente a criança ou adolescente tem:
 - linfadenomegalia
 - hepatoesplenomegalia
 - ósteoarticular
 - digestivo
 - RARO pulmonar
 - ocorre igual entre sexo feminino e masculino
 - Crônica ou adulta: PI longo
 - 22x mais em homens
 - silenciosa por décadas
 - Após início da infecção, sintomas em 6 meses a 1 ano.
 - 90% tem comprometimento pulmonar
 - Na forma grave há envolvimento sistêmico, afetando outros sistemas com perda de função
 - fibrose pulmonar em 50%
 - diminui a função das adrenais em 50%
 - SNC até 25% (déficit motor, epilepsia, hidrocefalia)
 - obstrução laringe
 - obstrução canal biliar
 - alteração cordas vocais
- Padrão ouro diagnóstico: visualização das estruturas no tecido
 - Escarro
 - Raspado de lesão
 - Aspirado e linfonodos
 - Biópsia
- **KOH**: leveduras grandes uni ou exosporadas com parede dupla birrefringente
 - Roda de leme
 - Muitas vezes também aparece com brotamento simples ou em cadeia
 - Levedura grande, parede dupla, birrefringente
- **Histopato**: PAS e Grocott
- Cultura (para pesquisa): 21 dias My 25° e 37°C
 - Filamentoso: hifas hialinas septadas, com clamido, artro e conídio
 - Colônia fil. branca, pequena, micélio aéreo curto (aspecto de “pipoca estourada”)
 - Transformação da fase filamentosa para **leveduriforme** se obtém cultivando a colônia em **BHI** ou ágar sangue com glicose e cisteína
 - Levedura: multibrotamento periférico e menores que a célula mãe. a base do brotamento é fina “RODA DE LEME”
 - Colônia lev. **cerebriforme**, coloração creme
- Sorologia: avalia resposta ao tratamento
 - falso -: HIV
 - falso +: histoplasmose e aspergilose
 - **gp43** são antígenos detectáveis específicos de Paracoco

- **Paracoccidina** é um alérgico específico do Paracoco, usado na reação intradérmica de sensibilidade, para levantamentos epidemiológicos
- Tratamento
 - suporte
 - terapia AF (sensível à maioria dos AF)
 - sem resistência 1ª ou 2ª relatada
 - leve a moderada: itra ou sulfametoxazol-trimetropim (gratuita no SUS)
 - grave: hospitalar Anfot. B + itra ou sulfametoxazol-trimetropim
- Quanto mais grave, mais demorado é o tratamento
- Cura: clínica, radiológica, sorológica, micológica
 - Itra estabelece cura mais rápida (6-18 meses) – mas não tem no SUS
 - Sulfametoxazol-trimetropim (12-24 meses)
 - Como o paciente deve ser monitorado **anualmente** (níveis de AC), autores acreditam que não seja possível estabelecer cura clínica.

BLASTO

- **Blastomyces dermatidis**
- Infecção crônica, granulomatosa e supurativa
- Hábitat pouco conhecido e ecologia **obscura**
- Isolamento do solo: baixo pH, rico em dejetos animais, associado a cursos de água doce (rios, lagoas), alta pluviosidade, baixa T°C, madeira em **decomposição**
- Área endêmica mais importante: América do Norte
- Ocorre mais na América do Norte e África, com casos raros em outros países
- Infecção pela inalação de conídios sésses
- No pulmão, modifica para grandes estruturas (semelhante PCM) com parede refringente espessa e célula globosa. Porém, geralmente isoladas ou em brotamento único, de base larga (lembrando o n°8)
- Transmissão entre pessoas, por inoculação traumática (cadáveres, ambiente, mordedura de animais)
- Acomete animais e o homem
- Quadro inicia: febre, calafrios, sudorese profunda, tosse, dor no peito
- Pode evoluir para cura ou para doença
- Lesões ósseas, cutâneas, mucosas, articulares e do sistema gênito urinário são 2ª à doença pulmonar
- Nas lesões de pele: pápula, pústula, placas verrucosas, com abscessos indolores
- **Maior** frequência em **homens** (na faixa etária entre 20 e 40 anos)
- **Mulheres** normalmente não são acometidas, a não ser em situações de alteração da produção **hormonal**, como pós menopausa, pré menarca e gestação pode acometer mulheres
- **Crianças raramente** são acometidas, **mas** quando são, costumam apresentar quadro **grave**
- Inquéritos soropidemiológicos em áreas não endêmicas não é de grande valia
- **ED = PCM**, mas tem as diferenças nas **gêmulas**, que de maneira geral são **únicas**
- Cultura: Cresce bem inclusive em My
 - Colônia filamentosa de cor branca a marrom e centro elevado. E micro com hifas hialinas e **conidiófos** alongados, com um conídio globoso na extremidade
 - Na colônia a **37°C**, em **BHI**, apresenta aspecto enrugado, cor branca a **creme**. Na micro observa-se blastoconídios com brotamento único de base larga e parede espessa birrefringente
- Imunologia, provas sorológicas, como ELISA, estão disponíveis, e apresentam boa sensibilidade, mas baixa especificidade

HISTO

- 1905 (1ª infecção)
- Classifica-se em **clássica** (var capsulatum) e africana (var **duboisii**)
- Histoplasmose clássica compromete **pulmões** e **SRE**
- Existem 3 variedades e 8 clados de H. capsulatum
- Existe variedades de cepas em todo o mundo
- Principal agente: Histoplasma capsulatum variedade capsulatum
 - tem atividade patogênica e tropismo pelo SER
- Mas também são agentes:
 - Histoplasma capsulatum var duboisii (África)
 - Histoplasma capsulatum var farciminosum (em equinos)
- Existem regiões na África em que coexistem as variedades capsulatum e duboisii
- Var. duboisii, apesar de predominante na África, já foi relatada em outros países, como por exemplo a Itália
- **NO MUNDO:**
 - Mais nas Américas (nunca no Chile) (No Brasil ocorre em microepidemias)
 - África
 - Ásia
 - Oceania
 - Europa (alguns países, imigrantes africanos)
- **BRASIL**
 - Tem áreas endêmicas em todas as 5 grande regiões do país
 - Principalmente: RS, MG, MT, SP, RJ, ES, CE
 - É rara na forma clássica, ocorrendo com frequência somente em associação com **AIDS**
- Seu habitat natural são locais que contenham excreta de **aves e morcegos**
- H. capsulatum var capsulatum isolado d fezes, sangue e vísceras de morcegos e aves. Sendo papel do morcego amplamente conhecido há décadas
- 2001 (MG) H. capsulatum isolado de gambá (Didelphis albiventris)
- Também afeta **animais** domésticos, como gatos, cavalos, cães e animais selvagens
- Aves e morcegos não adoecem, pela alta temperatura corporal
- Mais comum entre 3 e 40 anos
- **Homens** são **4x** mais acometidos
- Biólogos, que tem contato com furnas ou cavernas, tiveram 92% de positividade em estudo
- Qualquer atividade com a terra rica em excreta pode favorecer a infecção, como construção, desmatamento, escavação
- Também pode ocorrerem em área urbanizada, como porões de casas ou edifícios, em atividades como reformas
- **DESENVOLVIMENTO**
 - Partículas aerofilizadas de conídios (ou estalagmosporos) provenientes da terra são inalados, tornam-se leveduras e são fagocitadas pelos macrófagos alveolares, causando primo-infecção. O Histoplasma capsulatum se liga aos macrófagos e permite a fusão do fagolisossomo, que não mata o fungo. Então as leveduras se multiplicam no interior dos macrófagos, e são liberadas em sua ruptura
 - Pode haver infecção sem doença: 3 semanas depois, o organismo produz resposta celular do tipo Th1, que produz Interferon gama e é capaz de ativar macrófagos que lisam Histoplasma capsulatum. Há cicatrização e o fungo pode ficar quiescente

- Ou pode haver doença: através da primo-infecção pulmonar pode atingir linfonodos e a circulação sistêmica, infectando outros órgãos
- **RELAÇÃO COM A IMUNIDADE**
- **Imunocompetente**
 - resistente ao ressurgimento da infecção latente e a novas infecções
 - 80 a 95% dos imunocompetentes: a infecção primária **assintomática**
 - OU desenvolve doença
 - em baixo nível de exposição à partículas fúngicas: FORMA AGUDA, sintomatologia **gripal**
 - em alto nível de exposição à partículas fúngicas (ou imunossupressão): FORMA SUBAGUDA, quadro **pneumônico** com curso de mais ou menos um mês e período de incubação de 3 semanas
- **Imunocomprometido**
 - suscetível a novas infecções e ao ressurgimento da infecção latente
 - mesmo em baixo nível de exposição a partículas fúngicas, podem desenvolver a FORMA SUBAGUDA
 - Alterações em que a resposta celular seja do tipo Th2 favorecem a multiplicação fúngica no interior dos macrófagos: diabetes, uso de inibidores do fator de necrose tumoral, alcoolismo, corticoide, tumor sólido. Ou ainda AIDS, transplante, linfoma...
 - Assim, desenvolvem a forma **crônica**, que tem caráter progressivo e evolui para grave disseminada
 - Em pacientes com AIDS, ocorre óbito em 50 a 70%
 - Diz-se que a histoplasmose tem caráter oportunista
- Material para diagnóstico: biópsia, aspirado, lavado brônquico, sangue, medula óssea
- **Ex. D:** Esfregaço corado ou histopato corado com **prata, giemsa** ou **PAS**, mostra pequenas estruturas fúngicas intracelulares. A coloração prata permite a identificação diferencial da presença do fungo.
A visualização é **difícil** pelo tamanho muito reduzido do fungo.
- **Cultura:** é o diagnóstico de **certeza**. Cresce em My
 - Filamentosa: **branco cotonosa**, tornando-se **castanha**. Crescimento **lento**.
Micro: **2 tipos** de macroconídio, um com superfície **mamilonada** (denominado **estalagmósporo** – esse é aquele que parece um florzinha), e outro de parede **lisa**
 - Leveduriforme (**37°C**): em meio de cultura **BHI**, leveduras **pequenas**, com gemulação **única**, de **base estreita**
- **Imunologia**
Testes sorológicos tem sido utilizados, os mais utilizados são para detecção de **anticorpo**. Podem ocorrer reações **cruzadas** com PCM, Aspergillus, CM e outros
Testes para detecção do **antígeno** (√) são melhores, com menos reação cruzada, e **PCR** também é sensível e específico
- **Tratamento:** + usado Anf. **B** e **itraconazol**

RELAÇÃO FUNGO HOSPEDEIRO

1. Introdução

O conhecimento das relações fungo-hospedeiro são de extrema importância para os avanços necessários no desenvolvimento de terapias, controle e profilaxia de doenças fúngicas, sejam elas superficiais ou sistêmicas.

Fungos respondem a uma variedade de mudanças ambientais. Os fatores mais proeminentes são a luz e a temperatura, que afetam o sistema circadiano do organismo. A luz é conhecida por afetar a expressão de genes que influenciam em eventos como carotenogênese e conidiação. O efeito da luz deriva de seu papel central no estado do relógio circadiano, que mesmo na ausência de luz pode influenciar na expressão de grande parte do genoma. Em relação à resposta a temperaturas fungos apresentam uma classe de proteínas de choque térmico, que funcionam como chaperonas que orientam e estabilizam a conformação de outras proteínas.

Questões como pH e disponibilidade de oxigênio são fatores extremamente importantes, principalmente para organismos, que assim como *Paracoccidioides* sp., tem a capacidade de sobrevivência no interior de macrófagos. Essas variáveis alteram a expressão gênica dos fungos, o que no *Pacoccidioides* sp. fica muito claro, visto a diferença na expressão de proteínas em sua fase saprófita ambiental micelial, e sua fase parasitária leveduriforme.

Além da comunicação celular entre células microbianas, que confere vantagem adaptativa e facilita o estabelecimento de infecções por organismos patogênicos, evidências recentes mostram a existência de mecanismos de comunicação entre microrganismos e células hospedeiras. Esse processo de sinalização celular entre diferentes reinos é mediado por pequenas moléculas, tais como as QSMs produzidas por microrganismos e os hormônios produzidos pelo hospedeiro. Por exemplo, enquanto os hormônios epinefrina e norepinefrina induzem a expressão de proteínas de superfície da bactéria *Borrelia burgdorferi*, o competidor adrenérgico propranolol bloqueia o efeito desses hormônios neuroendócrinos e ainda apresenta um efeito inibitório na formação de tubos germinativos em *C. albicans* sem alterar a taxa de crescimento celular. Esse efeito possivelmente deve-se à inibição da síntese de diacilglicerol (DAG), já que o propranolol se liga ao seu precursor, o ácido fosfatídico. Uma vez que o processo de transição da forma de levedura para a forma miceliana em *C. albicans* está diretamente relacionado ao desenvolvimento da infecção, o efeito do propranolol nesse fungo mostra-se particularmente interessante para o hospedeiro. Além disso, a filamentação de *C. albicans* é fundamental para a formação de um biofilme maduro, o que sugere um potencial papel do propranolol na inibição do desenvolvimento de biofilme por esse fungo.

Com base nos relatos apresentados, o estudo dos mecanismos de comunicação entre microrganismos e entre estes e seus hospedeiros apresenta um grande potencial com vistas ao futuro desenvolvimento de novos antimicrobianos. O estudo de agentes terapêuticos alternativos mostra-se de particular relevância, principalmente tendo-se em mente o alto custo e a alta toxicidade geralmente apresentados pelas drogas antifúngicas atualmente disponíveis para o tratamento das micoses sistêmicas.

O ciclo de relações entre fungo e hospedeiro consiste em uma série de fases ou fatos que conduzem à simbiose ou à doença. As fases compreendem: sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução.

A patogênese, ou seja quando o patógeno está associado ao tecido vivo do hospedeiro, tem seu ciclo compreendido em três fases: pré-penetração, incubação e infecção. Porém, os ciclos de vida dos patógenos de animais, nem sempre estão ligados ao hospedeiro em todas as suas fases. Em saprogênese, os fungos, em sua maioria são decompositores de matéria orgânica, e possuem ciclo saprófita.

No ciclo primário, os fungos se disseminam, infectam, colonizam, se reproduzem e passam por período de sobrevivência. O ciclo primário se inicia a partir das fases de sobrevivência ou saprofitismo. Já o ciclo secundário ocorre a partir da disseminação gerada no ciclo primário, e passa a ocorrer somente em

parasitismo, onde o fungo se dissemina, infecta, coloniza e se reproduz. Então, indivíduos infectados passam a servir de fonte de inóculo.

Fungos podem fazer disseminação ativa, que é realizada pelos próprios recursos do patógeno, como conídios transportados pelo ar e crescimento micelial dirigido, ou podem fazer disseminação passiva, quando estruturas infectantes são transportadas por seres infectados ou por fômites. Na disseminação passiva direta, o hospedeiro é responsável pela disseminação, como por exemplo os conídios de *Sporothrix* spp. nas garras de felinos, seja na implantação do fungo em tecido, ou por disseminar no ambiente ao afiar as unhas ou enterrar excreta. Na disseminação passiva indireta, os agentes de disseminação atuam no transporte das porções fúngicas. A exemplo: o vento que transporta debris de plantas com *Sporothrix* globosa; vento transporta conídios de *Aspergillus* spp. presentes em culturas no ambiente (mofo de parede) ou em alimentos; a disseminação via água de *Candida* sp. em biofilmes nos ductos ou de *Fusarium* spp. aerofilizado no vapor do banho; ou ainda *Microsporium canis* em instrumentos de tosa ou no pelo de felinos saudáveis.

2. Interação fungo-hospedeiro

A interação primária fungo-hospedeiro ocorre através da parede celular. A adesão ao hospedeiro, a evasão do sistema imune e a integridade estrutural das proteínas envolvidas constituem peças-chave para a infecção. O processo de adesão implica que o patógeno reconheça carboidratos e/ou proteínas ligantes na superfície da célula do hospedeiro ou proteínas constituintes da membrana basal para favorecer sua interação. A adesão à células endoteliais assim como, componentes da matriz extracelular mostra-se essencial para o sucesso da invasão e para o estabelecimento da relação patógeno-hospedeiro.

A parede celular dos fungos apresenta moléculas que podem ser alvos para o desenvolvimento de antifúngicos, como proteínas ligadas covalentemente a GPI e outras não ligadas covalentemente, que podem eventualmente ser secretadas.

Durante a infecção fúngica, componentes da resposta imune inata e adaptativa entram em ação. O fungo é reconhecido e ativa a resposta inflamatória por meio dos receptores que reconhecem lecitina-like, dectina-1, β -glucana e receptores Toll-like na tentativa de eliminar o invasor. Durante esse processo são liberadas citocinas inflamatórias, degranulação de células fagocíticas, produção de espécies reativas de oxigênio. Assim, a resposta imune inata tem duplo papel, primeiro a eliminação do fungo pela fagocitose e segundo a produção de mediadores próinflamatórios como as citocinas os quais ativarão a parte adaptativa do sistema imune e apresentação de antígenos para a produção de anticorpos. Nessa etapa são liberadas citocinas inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias via receptor.

Estão sendo desenvolvidos diversos modelos para estudo de interação patógeno-hospedeiro, como:

- Modelos *in vivo*: camundongos, zebrafish, embriões de galinha, *Caenorhabditis elegans*, *Drosophila melanogaster*, *Acanthamoeba castellani* e *Galleria mellonella*;
- Modelos *in vitro*: linhagens celulares e biotransformação.

Os modelos *in vitro* e *ex vivo* têm a vantagem de permitir o estudo de aspectos moleculares relacionados à infecção, apesar de nestes sistemas faltarem componentes essenciais para a compreensão total da infecção, como a presença do sistema imune e o meio fisiológico. Além desses, análise do secretoma do fungo e de células de defesa, como os macrófagos, de hospedeiros naturalmente infectados é de grande valia na elucidação do processo de infecção. Haja visto que importantes pesquisas têm sido desenvolvidas para identificar genes/proteínas provavelmente envolvidos na interação patógeno-hospedeiro. Diante disso, entende-se que a análise de secretomas, principalmente de microrganismos patogênicos, torna-se uma ferramenta útil no entendimento destas interações.

Modelos *in vivo*

O uso de animais em pesquisa científica sempre foi um assunto preocupante; as exigências e as boas práticas de laboratório são cada vez maiores. Em 1959, Russell e Burch propuseram a teoria dos três R (Reduction, Refinement and Replacement) visando conscientizar o mundo científico sobre o tema e também obrigá-los a buscar alternativas e restringindo assim o uso de animais de experimentação. São sugeridas técnicas físico-químicas, uso de modelos matemáticos e computacionais, testes *in vitro* com cultura de tecidos, técnicas de microarranjo, entretanto a total substituição dos animais não é possível visto que é a melhor maneira de reproduzir o que acontece no corpo humano.

Diferentes sistemas foram introduzidos no estudo fungo-hospedeiro como alternativa aos modelos animais convencionais: modelos invertebrados como *Acanthamoeba castellanii*, *Drosophila melanogaster*, *Caenorhabditis elegans*, *Galleria mellonella*, modelo em Zebrafish e recentemente o uso de embriões de galinha mostrou-se adequado como modelo alternativo. Esses modelos mostraram-se eficientes, para estudos de virulência, fagocitose, eficácia antifúngica, estudos de compostos antimicóticos; e no caso de alguns organismos o conhecimento do genoma possibilita estudo de rotas específicas. Entretanto todos os modelos possuem vantagens e desvantagens a respeito de via de inoculação do agente patógeno, precisão da concentração inoculada, custo, facilidade de manipulação, crescimento a 37°C, disponibilidade do genoma sequenciado.

Modelo: camundongos

Fundamento:

Os estudos realizados com animais de laboratório – modelos de animais – podem servir a uma variedade de fins, e têm sido empregados convencionalmente para avaliar a farmacologia, toxicologia, mecanismos de ação terapêutica, segurança e eficácia de produtos *in vivo*, e comportamento e dinâmica das infecções e interações patógeno/hospedeiro. A suposição de que os modelos de animais são razoavelmente previsíveis de resultados humanos, fornece a base para a sua utilização generalizada em testes de toxicidade e na pesquisa biomédica destinada a desenvolver a cura para o ser humano.

O comportamento de fármacos em testes de sensibilidade *in vitro*, por exemplo, demonstra apenas a interação entre patógeno e agente antimicrobiano. Já nos estudos *in vivo* em modelo animal, todo o sistema imune do hospedeiro está atuando, o que pode auxiliar na atuação do antifúngico, ou na evasão do microrganismo, pela sua capacidade de sobrevivência no interior de macrófagos, por exemplo.

Em muitos casos, o desenvolvimento da doença em modelos animais imita características da doença humana (ou de outras espécies animais), e são adequados para a determinação da fisiopatologia da doença e para a avaliação de novas estratégias de tratamento. Diferentes espécies de animais, que não só os camundongos, têm sido utilizadas como modelos. Como coelhos, que são a espécie mais utilizada para desenvolvimento de pitiose, por exemplo; cobaias, ratos, e aves, como os frangos, a espécie animal mais sensível à infecção por *Aspergillus* spp.

A modificação genética de animais por meio da adição de genes exógenos (animais transgênicos) ou inativação ou deleção de genes (animais nocaute) está sendo testada para torná-los mais próximos de modelos humanos. No entanto, além de ser tecnicamente difícil de alcançar, tal modificação pode não permitir tirar conclusões claras em virtude do grande número de fatores envolvidos, incluindo os que refletem a complexidade intrínseca dos organismos vivos, como a redundância variável de algumas vias metabólicas entre espécies.

Técnica:

As técnicas consistem, em sua maioria, em inocular os animais no(s) sítio(s) que simulem a infecção naturalmente adquirida. A partir desse ponto, um número enorme de provas pode ser feito. E a análise da interação fungo/hospedeiro pode ser feita de maneira direta, com a infecção no hospedeiro.

Modelo: zebra-fish

Fundamento:

Embriões de zebra-fish (*Danio rerio*) são cada vez mais utilizados como um modelo para estudar a função do sistema imune inato vertebrado nas interações entre hospedeiro e organismos patogênicos. Os principais tipos de células do sistema imune inato: macrófagos e neutrófilos, desenvolvem-se durante os primeiros dias de embriogenese, antes da maturação dos linfócitos que são necessários para as respostas imunitárias adaptativas. A facilidade de obtenção de um grande número de embriões, a sua acessibilidade devido ao desenvolvimento externo, a transparência óptica de estágios embrionário e larval, e uma ampla gama de ferramentas genéticas contribuem para a versatilidade do peixe-zebra modelo.

Existem, ainda, várias linhas transgênicas atualmente disponíveis para distinguir os principais subconjuntos imunes inatos, macrófagos e neutrófilos, em embriões de zebra-fish.

Técnica:

Os principais métodos de injeção utilizados para o estabelecimento de infecções sistêmicas ou locais em embriões de zebra-fish são: (1) na veia caudal da ilha de sangue posterior, ou no ducto de Cuvier (um canal de circulação no saco vitelino) para o estabelecimento de infecção sistêmica rápida; (2) dentro do ventrículo rombencéfalo, no músculo da cauda, ou na vesícula ótica para produzir infecção local e estudar macrófago e quimiotaxia de neutrófilos; (3) dentro do notocórdio, para criar infecção aparentemente inacessível a fagócitos; (4) na gema, para criar infecção precoce sistêmica com microrganismos que crescem lentamente.

Modelo: *Galleria mellonella*

Fundamento:

Galleria mellonella é um Lepidoptera (Pyrallidae), que é uma ordem de insetos que inclui as borboletas e mariposas. O nome da ordem vem de escamas nas asas (lepis= escamas, pteron= asas). Os lepidópteros compõem a segunda maior diversidade de insetos do planeta e são encontrados em quase todas as regiões do mundo, principalmente em locais tropicais

Galleria mellonella tem sido utilizado para estudar a virulência do fungo. Este inseto é encontrado naturalmente no ambiente e se alimenta de mel, pólen e cera de abelha. *G. mellonella* apresenta vantagens importantes como modelo de estudo fungo-hospedeiro: as larvas podem ser incubadas à temperatura variando entre 25 a 37 °C, por isso é possível simular o habitat e também as condições de infecção fúngica em mamíferos. Além disso, é possível administrar quantidades exatas de agentes patogênicos. *Galleria mellonella* possui seis tipos de células fagocíticas as quais desempenham papel importante no sistema de defesa. Além disso, a densidade de células na hemolinfa não é constante, e alterações durante a infecção podem ser facilmente medidas e usadas como um parâmetro da resposta da larva após a exposição a agentes patogênicos. Em adição a viabilidade das larvas pode ser facilmente constatada pela falta de movimento e melanização maciça induzida em resposta à infecção.

Técnica:

Para avaliar taxas de mortalidade, seleciona-se *Galleria mellonella* saudáveis em estágio larvário e incubadas a 37°C no escuro por 12h. Após assepsia (álcool 70%), injeta-se suspensões fúngicas nas larvas com auxílio de seringas Hamilton (10 µL), e mantém as larvas em estufa por sete dias. A morte das larvas é avaliada por inspeção visual de alteração de cor e falta de movimento.

Para ensaio de fagocitose, os fungos devem se corados com CFW, e depois as larvas são inoculadas. Após incubação a 37°C por 3h, a hemolinfa é coletada e a fagocitose visualmente quantificada por microscópio de fluorescência.

Para avaliar comportamento fúngico, como produção de cápsula, filamentização, mudança de fase (em dimórficos) ou pleomorfismos, por exemplo, pode-se proceder com a maceração das larvas e posterior cultura e observação do caldo em microscópio.

Para avaliar melanização, pode-se coletar hemolinfa, processar (solução tampão e centrifugação) e observar densidade óptica (do sobrenadante).

Para observar alterações teciduais e resposta celular, pode-se fazer estudo histopatológico.

Além desses testes de interação fungo/hospedeiro, também pode-se utilizar as larvas para testes de toxicidade e sensibilidade a antiúngicos. Existe uma padronização da conversão das doses terapêuticas humanas para as larvas.

Para determinação dos efeitos dos antifúngicos, pode-se fazer retroisolamento com contagem de UFC, além de comparação nos testes de melanização, pleomorfismo, filamentização, densidade hemocitária, estudo histopatológico...

Modelo: *Caenorhabditis elegans*

Fundamento:

Caenorhabditis elegans é um nematoide encontrado no solo, que se alimenta de bactérias, e pode ser hermafrodita ou macho, medindo aproximadamente 1,0mm de comprimento. Além disso, *Caenorhabditis elegans* é sensível à infecção por bactérias e fungos patógenos como *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus pneumoniae*, *Serratia marcescens* e *Cryptococcus neoformans*. Por esta razão é um modelo bem conhecido para estudar a patogenicidade fúngica podendo assim, ser usado como um hospedeiro para estudos em *Candida* spp. Trabalhos anteriores mostram que o modelo pode ser utilizado para estudar virulência e eficácia a antifúngicos, pesquisar novos compostos antifúngicos, a filamentação e, além disso, por estar completo o seu sequenciamento genético permite estudos de vias específicas. Ainda, a presença de sistema imune para reconhecimento e a eliminação de patógenos com alta homologia genética entre *C. elegans* e humanos significa que o entendimento deste nematoide pode contribuir para significativas descobertas, em relação à interação patógeno hospedeiro. No modelo *Caenorhabditis elegans* são conhecidas rotas para resposta imune sendo uma delas a rota TGF- β -like, a qual influencia na resposta contra *S. marcescens* e *P. aeruginosa* outra a de receptores insulina like, como os envolvidos nas cascatas DAF-2/DAF-16, os quais estão associados a sensibilidade a infecções por *Enterobacter. faecalis* e *Staphylococcus aureus* (Grasin et al., 2003), além disso também existem os receptores Toll like, receptores de morte celular programada (PCD), e as cascatas envolvendo três MAP kinases: p38 MAP Kinase, c-Jun amino terminal kinase e ERK-extracelular signal regulated kinase.

Técnica:

Geralmente nos estudos são utilizadas larvas mutantes. O modelo mais utilizado é o duplo mutante *glp-4(bn2) I; sek-1(km4)*. Onde a mutação *glp-4* permite a esterilização das larvas a 25°C, porém aumenta a sobrevivência, podendo haver degradação das moléculas antifúngicas em testes de toxicidade ou sensibilidade, além de haver outras variáveis que podem gerar viés no estudo. Por isso o duplo mutante, uma vez que a mutação em *sek-1* altera a expressão de uma importante proteína da resposta celular, tornando as larvas mais sensíveis à infecção fúngica.

As larvas devem ser sincronizadas em estágio larvário L4 devem ser colocadas em caldo (como BHI) com o fungo, e incubadas por cerca de 3 horas a 25°C para que se alimentem. O controle pode ser realizado com *Escherichia coli* OP50, não patogênica para as larvas. Após o período de incubação devem ser lavadas e analisadas, como com *Galleria mellonella*.

Para testes de eficácia antifúngica, as larvas infectadas são colocadas em microplacas juntamente com os antifúngicos, e o seu acompanhamento é por lupa.

Modelo: *Acanthamoeba castellanii*

Fundamento:

As amebas de vida livre, incluindo *Acanthamoeba castellanii*, são protozoários que se alimentam de diferentes microrganismos. Essas amebas apresentam semelhanças notáveis com macrófagos nas estruturas celulares, na fisiologia ou na capacidade de fagocitar presas, e alguns autores sugerem inclusive que *Acanthamoeba* e os macrófagos são relacionados evolutivamente. Considera-se, portanto, esta ameba um importante modelo para investigar as relações entre patógenos e células macrofágicas.

Uma das primeiras linhas de defesa da resposta imune inata do hospedeiro é desempenhada pelos macrófagos. Entretanto, a fagocitose não resulta sempre na morte das células fúngicas, que podem sobreviver e se replicar no interior de fagócitos *in vivo*. Essa habilidade, observada em *C. neoformans*, por exemplo, de se comportar como um patógeno intracelular facultativo, requer estratégias sofisticadas que permitam sua sobrevivência no ambiente hostil de fagossomos.

Ainda, exemplificando com estudos com *C. neoformans*, um fungo saprofítico que não necessita de hospedeiro animal para sua replicação, acredita-se que sua capacidade de sobreviver e se replicar no interior de macrófagos é uma consequência adaptativa conferida por fatores que propiciam ao fungo vantagens contra predadores ambientais. Essa hipótese foi testada investigando-se as interações entre *C. neoformans* e a ameba *A. castellanii*. Os resultados mostraram que *A. castellanii* rapidamente internaliza as leveduras, que são capazes de se replicar no ambiente intracelular. Além disso, isolados mutantes de *C. neoformans* para dois importantes determinantes de virulência em hospedeiro mamífero (cápsula e fosfolipase) são incapazes de sobreviver no interior da ameba, sugerindo que fatores de virulência requeridos para a persistência do fungo em animais são também requeridos para a persistência em amebas.

A semelhança entre o ambiente intracelular dos macrófago e das amebas constituem tanto uma condição de estresse nutricional como oxidativo. Nesse contexto, a resposta dos fungos a esses ambientes intracelulares pode ser comparada, ou, ainda, extrapolada.

Técnica:

As técnicas utilizadas com as amebas são semelhantes às utilizadas com os macrófagos, expondo o fungo à *A. castellanii* e analisando a internalização e capacidade de sobrevivência dos organismos fúngicos.

Modelos *in vitro*

Modelo: cultura celular - linhagens de macrófagos

Fundamento:

A primeira linha de defesa nas infecções fúngicas é a celular. Por isso é extremamente importante estudar a interação entre fungo e macrófago.

Técnica:

Para tanto podem ser utilizados macrófagos de diferentes origens. São, com frequência utilizados macrófagos primários murinos, obtidos através da lavagem peritoneal de camundongos, com PBS, e outras linhagens celulares cultivada em DEMEN suplementado (meio de cultura para macrófagos suplementado com soro fetal bovino, NCTC e aminoácidos não-essenciais). Uma das diferenças entre linhagens, é que os macrófagos primários não se reproduzem, enquanto os demais sim, precisando sua contagem ser ajustada após período de incubação.

Para ensaio da fagocitose, os macrófagos são incubados em microplacas juntamente com os inóculos fúngicos. Decorrido período de cerca de 2h da fagocitose, os poços devem ser lavados para retirada dos microrganismos não fagocitados, e os macrófagos devem ser analisados. Análises de vídeo da microscopia permitem caracterizar o comportamento das células. Citocinas dos macrófagos também podem ser mensuradas. Para tanto, existem testes comerciais para macrófagos murinos.

Modelo: cultura celular – células epiteliais e dendríticas

Fundamento:

Além dos macrófagos, outras células (e moléculas) são requeridas na defesa do hospedeiro, dentre elas as células dendríticas (DC, do inglês dendritic cell). DC exercem um papel expressivo na resposta imune, por funcionar como um elo entre a imunidade inata e adaptativa, capturando e processando antígenos e apresentando peptídeos desses para os linfócitos T. A captura e processamento antigênico, que é feito pela DC imaturas (iDC), deflagram nas mesmas vias de sinalização que culminam na sua maturação (mDC). A maturação das DCs é condição necessária para a eficiente apresentação antigênica e ativação de linfócitos T. A apresentação de antígenos por iDC, pode levar á anergia ou tolerância imunológica do antígeno por parte dos linfócitos T. Existem fungos como, por exemplo *Cryptococcus gatti* que influenciam na maturação das DC, restringindo assim a resposta das células Th mediadas por DC.

A camada basal do tecido epitelial é formada por células-tronco e queratinócitos, que são o principal tipo celular da pele. Os queratinócitos representam os principais componentes da epiderme e respondem a diferentes tipos de estresse, modulando vias de sinalização que podem levar a apoptose, sobrevivência, senescência ou diferenciação celular. Desta maneira, o destino dos queratinócitos expostos aos diversos estímulos estressores dependerá, entre outros fatores, da intensidade e duração do estímulo estressor, bem como do próprio contexto celular.

Por esse motivo, esses são dois tipos celulares bastante importantes em estudos in vitro da interação do fungo com o hospedeiro.

Técnica: Ensaio de adesão

As células cultivadas devem ser incubadas juntamente com suspensão celular do fungo; após 2 horas de incubação a 37°C os poços devem ser lavados com PBS por três vezes para a remoção dos fungos não aderidos, e as células tratadas com tripsina (enzima que catalisa a degradação de proteínas através da hidrólise das ligações peptídicas). Em seguida, a suspensão é plaqueada e incubada. O número de colônias deve ser contado.

Técnica: Ensaio de invasão

As células cultivadas devem ser incubadas juntamente com suspensão celular do fungo; após 5 horas de incubação a 37°C os poços devem ser lavados com PBS por três vezes para a remoção dos fungos não aderidos. As células devem também ser tratadas com antifúngico por cerca de 60 minutos com o objetivo de matar os fungos que permaneçam em ambiente extracelular, mantendo assim, apenas as que invadiram as células. As células então são lisadas e a suspensão plaqueada e incubada. O número de colônias deve ser contado.

Modelo: Transformação genética por *Agrobacterium tumefaciens*

Fundamento:

A transformação genética pode ser definida como o processo de introdução de DNA em células hospedeiras com a finalidade de alterar o fenótipo do organismo receptor e/ou fazer com que esse expresse esse DNA introduzido. Essas ferramentas podem auxiliar nos estudos de caracterização de genes específicos e consequentemente no melhor entendimento dos mecanismos de virulência e patogenicidade.

Os métodos clássicos para a transformação de fungos são baseados na obtenção de esferoplastos, ou seja, células desprovidas da parede celular, ou mesmo a utilização de células intactas que posteriormente sofrem tratamento químico ou eletroporação para que o DNA exógeno entre na célula. Um dos entraves na utilização de metodologias clássicas é a dificuldade encontrada para transformar alguns fungos, em especial fungos patógenos humanos.

Agrobacterium tumefaciens, um bacilo aeróbio Gram negativo causador de tumores em numerosas espécies de plantas, por consequência da transferência de parte de seu plasmídeo Ti (Tumor induce) integrado ao genoma da planta. Nos anos 80 houve o desenvolvimento de um sistema de vetores binários, no

qual foram separados os T-DNA dos genes de virulência gerou grande utilização de *Agrobacterium* spp como veículo de transferência de genes em estudos com plantas.

Em 1998 esta metodologia foi aplicada para fungos filamentosos. Posteriormente realizou-se inativação gênica de um gene anabólico de *Metarhizium anisopliae*, com a metodologia mostrando-se 100 vezes mais eficiente do que as convencionais. Entre outros fungos agrotransformados com sucesso, *Aspergillus carbonarius* teve expressiva redução na produção de ocratoxina A, e *Aspergillus fumigatus*, *Trichophyton mentagrophytes* e *C. neoformans* tiveram a identificação novos genes responsáveis pela expressão de importantes fatores de virulência.

Uma das vantagens da transformação via *A. tumefaciens* em relação aos outros métodos é a praticidade, uma vez que dispensa a obtenção de protoplastos e o uso de equipamentos de alto custo. Além disso, tem-se alta eficiência de transformação e a predominância de transformantes com o DNA exógeno integrado em cópia única ao genoma. Essas características fazem deste sistema um importante método de análise genética de fungos, como para estudos de nocaute e expressão gênica

Técnica:

Após preparação das células de *A. tumefaciens* e do vetor, há o cultivo juntamente com o fungo, e após inúmeros processamentos, esse cocultivo é semeado em meio de cultura seletivo para crescimento apenas do cultivo micológico. A partir da cultura, as análises podem ser feitas nas células fúngicas.

Modelo: cultura para análise de secretoma

Fundamento:

Proteínas secretadas pelas células fúngicas estão diretamente relacionadas à sua virulência, como capacidade de adesão, invasão e de causar danos aos tecidos vivos.

Técnica:

Para avaliação da atividade da fosfolipase, inóculo fúngico pode ser semeado em agar egg, e para o ensaio da determinação da atividade de proteinase pode-se utilizar meio BSA. As determinações das atividades de proteinase e fosfolipase são definidas pela razão entre a medida do diâmetro da colônia e medida do diâmetro total (halo de inibição + halo da colônia). A classificada da zona de precipitação (Pz) é $Pz = 1,0$ (negativo), $Pz \leq 0,63$, (fortemente positivo), entre 0,64 a 0,99 (positivo).

Para Avaliação da atividade de hemolisina, inóculo fúngico deve se semeado em placas com agar sangue com 3% de glicose. As cepas podem ser classificadas como: Gama hemolíticas (não produzem nenhum halo), alfa hemolítica (produzem halo verde), ou beta-hemolítico (produzem halo amarelo).

Modelo: Proteômica para análise do secretoma

O proteoma foi definido por Wilkins et al. (1996), como a análise da expressão gênica baseada em proteínas, onde o proteoma representa todas as proteínas expressas por um genoma de uma célula ou de um tipo de tecido. A proteômica permite a análise qualitativa e quantitativa de um grande número de proteínas em diferentes situações fisiológicas, revelando com isso um padrão da expressão proteica sobre vários 31 momentos da célula, o que reflete em diferentes momentos metabólicos.

Fundamento:

As análises proteômicas em fungos patogênicos tem contribuído para o entendimento de processos que envolvem a morfogênese, virulência e respostas ao hospedeiro, atua também no desenvolvimento de alvos para drogas antifúngicas e diagnósticos clínicos das doenças, em que essas análises auxiliam na identificação de proteínas antigênicas. Também podem fornecer informações sobre a interação entre proteínas-alvo e agentes antifúngicas aumentando com isso a compreensão dos mecanismos de patogenicidade.

A proteômica permitiu elucidar vias complexas do processo de infecção dos fungos patogênicos *A. fumigatus* e *C. albicans* onde os mapas proteômicos foram uma ferramenta essencial nos estudos comparativos, permitindo o esclarecimento de respostas ao estresse, interação entre patógeno e hospedeiro, proteínas regulatórias, novas vias de interação com células fagocíticas, novas proteínas antigênicas com capacidade imune protetiva, o que tornou a proteômica uma poderosa ferramenta para investigação do metabolismo e da adaptação desses fungos as mudanças no ambiente.

O secretoma representa cerca de 30% do proteoma de um organismo, incluindo o conjunto completo de produtos de genes secretados por uma célula. A secreção de proteínas em uma célula é um mecanismo altamente dinâmico e sua composição muda em resposta à estímulos externos, assim, proteínas secretadas podem, diretamente ou indiretamente, estar envolvidas no diálogo molecular com células do hospedeiro, capacitando sua sobrevivência, multiplicação e disseminação. A secreção de proteínas por fungos tem a função de cumprir diversos papéis biológicos, para garantir sobrevivência e multiplicação do micro-organismo nas diversas condições ambientais. Uma delas é a digestão de potenciais substratos presentes no meio e quebra de matéria orgânica para obtenção de nutrientes, tais como carbono e nitrogênio. Porém, microrganismos patogênicos se utilizam de proteínas secretadas não apenas para obtenção de nutrientes, como também, para virulência e sobrevivência em condições hostis do hospedeiro.

A fim de estabelecer infecção, fungos patogênicos que colonizam uma variedade de substratos dos tecidos humanos e de outros animais, devem ter a habilidade de se adaptar e modificar sua expressão gênica, em resposta às mudanças no ambiente. A virulência e a patogenicidade de fungos é influenciada por proteínas que auxiliam na interação com o hospedeiro, conferindo um fenótipo mais patogênico, por permitir ao fungo aderir com maior facilidade aos tecidos do hospedeiro, invadir novos compartimentos, evadir-se da resposta imune, bem como outras interações hospedeiro-específicas.

Secretoma foi primeiramente utilizado para descrever o repertório de proteínas que são processadas e lançadas via Retículo Endoplasmático (RE) ao complexo de Golgi, mas o termo é atualmente mais usado para denotar proteínas secretadas por células em regiões extracelulares. O secretoma engloba proteínas que desempenham importantes funções, tais como obtenção de nutrientes, comunicação célula-célula, colonização do substrato, detoxificação do meio, entre outros. Logo, o secretoma pode ser considerado como um compartimento biológico real, tendo um papel essencial na relação fungo-hospedeiro.

Dois categorias funcionais podem caracterizar o secretoma de fungos. A primeira, inclui atividades essenciais que permitem à célula fúngica se desenvolver como saprofitas, e a segunda, inclui qualquer sistema que permita ao organismo fúngico crescer às custas ou em associação com um hospedeiro vivo. Os diferentes comportamentos dos fungos nestas condições, sapróbiota/parasita, culminam na necessidade de caracterizar estritamente o secretoma de cada organismo em relação a seu nicho. A análise de secretomas, principalmente de micro-organismos patogênicos, é necessária, visto sua importância no entendimento das interações patógeno-hospedeiro.

Fungos patogênicos humanos utilizam vários fatores de virulência para tentar vencer a batalha pela sobrevivência em condições hostis do hospedeiro. Entre eles, a produção de proteases para destruição de potenciais substratos, a produção de melanina e os mecanismos de adesão aos tecidos e evasão do sistema imune.

A via clássica de secreção em fungos envolve o reconhecimento da sequência do peptídeo sinal e a exportação via Retículo Endoplasmático/Golgi. No entanto, um grande número de proteínas sem o peptídeo sinal tem sido encontrado em secretomas, tornando-se evidente a relevância das vias de secreção alternativa na virulência e na dinâmica da parede celular de fungos.

Os secretomas refletem a variabilidade extraordinária entre os organismos, mesmo dentro de uma mesma espécie e, portanto, há a necessidade absoluta de caracterizar plenamente todos os seus componentes com o objetivo de compreender os mecanismos fundamentais responsáveis pela plasticidade do secretoma e suas aplicações em direção a um melhor controle das doenças causadas por estes agentes patogênicos.

Ao submeter um isolado de *Candida albicans* a diferentes condições de pH, temperatura e presença de indutor de hifas, observou-se 44 proteínas secretórias com alto potencial imunogênico, sendo 2/3 relacionadas à parede celular. Portanto, a parede celular é extremamente importante na determinação do secretoma fúngico. A via da integridade da parede celular (CWIP) é uma cascata de transdução de sinal que mantém a integridade da parede celular, sendo conservada e já estudada em diversos fungos patogênicos humanos e animais. Deficiências na integridade da parede celular levam à atenuação da virulência e ao aumento da sensibilidade a agentes antifúngicos. A ativação da CWIP é iniciada na superfície da célula em resposta a algum estresse detectado por sensores transmembrana, promovendo a regulação da expressão de genes relacionados à biossíntese da parede celular e ao controle do ciclo celular, respectivamente. Os sensores CWIP, através da ativação da proteína Rho, desencadeiam uma cascata responsável pela regulação da expressão de genes relacionados à biossíntese da parede celular e ao controle do ciclo celular. Existem diferentes proteínas Rho presentes em diferentes fungos (Rho1, Rho2, Rho3, Rho4), e a elas são atribuídas funções como crescimento polarizado, septação e manutenção da integridade das hifas em situações de estresse. Ainda em relação à cascata desencadeada pela proteína Rho, está a proteína quinase C (Pkc), que é a quinase apical da CWIP, já isolada em fungos como *A. fumigatus*, *C. albicans*, *C. glabrata* e *C. neoformans*. Responsável pela resistência aos agentes de ligação da quitina (como os corantes CFW e CR), ao aumento de temperatura, ao estresse oxidativo e a antifúngicos como azóis e equinocandinas. Em *A. fumigatus*, por exemplo, a deleção de algumas Pkc não só aumenta a sensibilidade aos compostos de ação da parede celular, mas também diminui a produção de melanina, pigmento associado à proteção física e virulência, e à produção de gliotoxina, a principal e mais potente toxina produzida por este fungo.

Para *P. brasiliensis* na sua fase leveduriforme, foram identificadas 345 proteínas, entre as quais 70% excretadas, entre suas funções estão tradução e metabolismo de carboidratos, oxidação/redução, transporte, metabolismo de proteínas, resposta ao stress, e os processos de sinalização. Algumas destas desempenham funções claras durante a infecção, modulando a resposta imune e promovendo a adesão à componentes da matriz. Ao selecionar 160 isoformas não redundantes, percebeu-se que 21% do secretoma é composto por proteínas *like*-adesinas, que são muito importantes na estratégia de infecção fúngica. Também, 18 proteínas de *P. brasiliensis* foram encontradas no citoplasma de macrófagos infectados, bem como o uso de inibidor da interação fungo-macrófago, que diminuiu a secreção proteica e o número de leveduras internalizadas, reforçam a importância das proteínas secretadas, para a sobrevivência do fungo dentro das células fagocíticas.

Através da análise da relação fungo-hospedeiro averiguou-se o secretoma de células epiteliais brônquicas infectadas por *Aspergillus fumigatus*, sendo identificadas proteínas de origem humana no compartimento lisossomal, o que sugere que as células epiteliais de reagem à infecção fúngica de duas maneiras: (1) liberando enzimas lisossomais que podem estar envolvidos, posteriormente, na resposta imune e (2) secretando proteínas envolvidos no sistema redox, que podem proteger as células contra os danos causados tanto pela agressão por fungos quanto pela resposta inflamatória do hospedeiro.

Diversos ascomicetos, como *C. albicans*, *C. parapsilosis*, *S. schenckii*, *Histoplasma capsulatum* e *S. cerevisiae*, produzem vesículas heterogêneas secretadas extracelularmente. Grande parte destas vesículas é composta de fosfolípidos e proteínas associadas à resposta ao estresse, patogenicidade, vias de transdução de sinal, metabolismo de aminoácidos, arquitetura da parede celular e virulência. Além disso, algumas proteínas das vesículas, tais quais, histona 2B e a proteína de choque térmico Hsp60 reagiram com soro de pacientes com infectados, sugerindo o envolvimento destas vesículas nas interações patógeno-hospedeiro.

Técnica:

A proteômica clássica envolve a **separação de proteínas por eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (2D-PAGE), identificação e caracterização das proteínas por espectrometria de massas e a análise em banco de dados utilizando ferramentas de bioinformática**, que fornece informações sobre

a sequência e função da proteína, localização subcelular, modificações pós-traducionais, domínios, sítios e estrutura bem como homologia com outras proteínas.

Há também métodos que acoplam a **digestão do extrato celular (mistura complexa de peptídeos) por proteases com marcas de afinidade codificada por isótopos e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS)**. Juntas essas duas metodologias alcançam uma visão global da expressão gênica em relação ao níveis de proteína e servem para comparar perfis de expressão proteica simultaneamente sob condições diferentes, também podem detectar e caracterizar proteínas de interesse, identificar modificações pós-traducionais por meio das diferentes mudanças nas massas das proteínas, dessa forma, a proteômica tem-se tornado um vasto campo de estudos funcionais do genoma o que tem permitido um amplo conhecimento de vários processos metabólicos em organismos.

Ainda, é possível prever o proteoma através de **evidências transcricionais por sequenciamento de DNA combinado a ferramentas de bioinformática**. Por exemplo, secretoma de *Fusarium graminearum* foi 99% predito suportado por evidências transcricionais, sendo ainda, comparado com o genoma de 57 outros fungos e oomicetos.

Os estudos relatam a importância da utilização de análises proteômicas para a caracterização de um perfil metabólico dos organismos patogênicos, que tornam possível identificar novos alvos biológicos e fármacos para tentar inviabilizar a interação entre patógeno-hospedeiro.

GENÉTICA DE MICRORGANISMOS

1. Introdução

Fungos são eucariotos, portanto, o fluxo de informação genética ocorre com a transferência da informação contida no DNA dupla hélice para uma molécula de pré-RNA, que após maturação, torna-se um mRNA. Todo esse processo ocorre dentro do núcleo da célula. Então, no citoplasma o mRNA é traduzido em um produto funcional, a proteína, ou em alguns casos, um RNA, através da ação de outros RNAs: rRNA, que compõe mais de 50% dos ribossomos, e tRNA, que carrega o anticódon para os ribossomos, para que os aminoácidos sejam inseridos na cadeia polipeptídica.

No entanto, entre locus gênico do DNA e proteína, há um longo caminho a ser percorrido, que envolve desde mutações do DNA, até alterações no mRNA, que podem fazer com que as proteínas codificadas seja alteradas. Esses processos promovem a variabilidade genética.

O principal mecanismo de variabilidade genética dos fungos é a reprodução sexuada, que promove a recombinação do material de organismos com diferentes constituições genéticas. Porém, fungos homotáticos podem realizar reprodução sexuada na ausência de outro indivíduo, uma vez que possuem micélio “auto-fértil”. Também, algumas espécies de fungos apresentam ciclo parassexual, onde ocorrem trocas de cromossomos, sem a necessidade de divisão meiótica. Outros fatores de variabilidade genética que não envolvem fase telemórfica são: conversão gênica e recombinação homóloga (ou crossing over). A conversão gênica ocorre em leveduras, e se constitui em recombinações entre locus próximos no mesmo gene. A recombinação homóloga ocorre na meiose, durante a reprodução sexuada, mas também ocorre pela duplicação de cromossomos, havendo a troca de cadeias de nucleotídeos entre cromossomos das duas cromátides irmãs.

Ainda relacionado à variabilidade genética, existem elementos genético móveis, que possuem replicação independente e podem ser transferidos tanto de maneira vertical, quanto horizontal, inclusive interespecies. Fungos podem apresentar plasmídeos, que são moléculas de DNA independentes do DNA cromossomal; e os transposons, que são fragmentos de DNA moderadamente repetitivos inseridos em locus aleatórios do genoma, que se replicam inserem ao longo da cadeia nucleotídica.

2. Fluxo de informação genética

Mecanismo pelo qual a informação flui no organismo. Onde o DNA é o repositório para informações biologicamente ativas, e os RNAs são os mediadores bioquímicos que promovem a expressão dessa informação através de produtos funcionais. Constituindo o sistema genoma-proteoma, onde genoma é o conjunto do material genético de um organismo, e proteoma é o conjunto de proteínas (e seus variantes) produzidas. Lembrando que proteínas correspondem a mais de 50% do peso seco das células, fornecendo: forma e estrutura, catalização de reações químicas, controle da permeabilidade de membrana, controle da concentração de metabólitos, controle da função dos genes, e movimento celular, através do reconhecimento e ligação à outras moléculas.

Toda a informação é processada em formato análogo, ou seja, através de reações químicas que se baseiam em taxas contínuas. Assim, toda a informação contida na cadeia de nucleotídeos que compõe o DNA, necessita ser transcrita para uma molécula de mRNA, que juntamente com os RNAs catalíticos rRNA e tRNA, fará a tradução da sequência codificada, em proteínas e RNAs.

Assim está baseado o dogma central da biologia. Cabe ressaltar que apesar de conceitualmente simples (**Figura 1**), envolve maquinaria e interações bioquímicas extremamente complexas.

Fig.1: Simplificação do dogma central da biologia

Embora fungos estejam evolutivamente distantes dos organismos animais, o estudo das células fúngicas permitiu a elucidação de conhecimentos da célula humana. Nos últimos 50 anos, fungos ganharam especial relevância na compreensão de processos celulares fundamentais, como o controle da divisão celular, a recombinação entre cromossomos, e o mapeamento de genes.

Por exemplo, *Neospora crassa* foi o primeiro fungo filamentosos incluído em pesquisas genéticas, e com ele pode-se desvendar a relação entre genes e enzimas, nascendo a genética-bioquímica. Já *Saccharomyces cerevisiae* é o principal modelo para estudo da célula eucariótica, através de seu sequenciamento e o consequente conhecimento advindo da exploração de seu genoma, e do uso de tecnologias de DNA recombinante.

2.1 Ácidos nucleicos

Ácidos nucleicos são macromoléculas que estocam e transmitem a informação genética na célula. A partir dos ácidos nucleicos as células recebem informações sobre quais proteínas sintetizar e qual sua função. No entanto, hoje se sabe que a molécula de DNA é muito mais do que um depositário de informação genética, e que os RNAs são mais que intermediários na transferência de informações para a composição das proteínas.

São compostos por nucleotídeos em sequência linear unidos por ligações fosfodiéster. Cada nucleotídeo tem um grupamento fosfato, um açúcar pentose que liga o fosfato à base, e uma base nitrogenada púrica ou pirimídica (**Figura 2**), todos unidos por ligações covalentes. No DNA a pentose é sempre a desoxirribose, por isso Ácido Desoxirribonucléico, e as bases púricas são Adenina (A) e Guanina (G), enquanto as pirimídicas são Citosina (C) e Timina (T). No RNA a pentose é ribose, por isso Ácido Ribonucléico; as bases púricas são A e G, e as pirimídicas são C e Uracila (U).

Figura 2: Representação do “bloco de construção” do nucleotídeo.

2.1.1 DNA

Nos fungos, o DNA se apresenta como duas cadeias polinucleotídicas em sentidos opostos, associadas, enroladas para a direita, formando uma hélice dupla em torno do eixo central. As bases são voltadas para o interior da hélice, interagindo e tornando a associação estável por pontes de hidrogênio (ponte H) entre as cadeias opostas, e interações hidrofóbicas entre bases da mesma cadeia. O nitrogênio do anel aromático de todas as bases forma uma ponte H. Entre A e T, ou entre A e U (na transcrição do RNA) há duas pontes H, pelo grupamento ceto (doador eletronegativo, na sua presença OH – hidroxila – forma uma ponte adicional), presente em T e U. Entre C e G há três pontes H, porque apresentam grupo ceto e amino (ambos doadores eletronegativos), formando duas pontes adicionais. Portanto, CG é mais estável que AT.

As bases nitrogenadas do dúplice de DNA encontram-se, na maior parte do DNA, voltadas para o centro da hélice, sem que haja exposição ao meio. Porém, as desoxirriboses e as bases não são absolutamente opostas, havendo pontos denominados cavidade maior e cavidade menor, em que as bases ficam em contato com o solvente. Assim, proteínas que interagem com essas sequências, podem se ligar sem que a molécula seja rompida (Figura 3).

Fig. 3: Dúplice de DNA, demonstrando cavidade menor e cavidade maior, com exposição de bases nitrogenadas ao meio solvente.

Toda a informação genética de um organismo está contida na sequência linear das quatro bases, que determina a sequência primária das proteínas, com seus 20 aminoácidos. A sequência das bases nitrogenadas é conhecida como estrutura primária, assim como também é denominada estrutura primária, a ordem em que os aminoácidos estão dispostos na cadeia da proteína.

Em uma das extremidades da fita, há um grupo fosfato ligado ao Carbono 5 (C5) do açúcar, e na outra, um grupo hidroxílico ligado ao C3. Por isso, nas fitas opostas do dúplex, uma é no sentido 5' – 3', e a complementar, no sentido 3' – 5' (Figura 4).

Figura 4: Ligações nucleotídicas na molécula de DNA fita dupla

Além da complementaridade e antiparalelismo entre as fitas, a capacidade de desnaturação e renaturação da dupla hélice, com a ruptura das pontes H e separação das fitas, com posterior restabelecimento das ligações, compõe as principais propriedades químicas para as funções de armazenamento e transferência das informações genéticas. Uma vez que sempre que há replicação, transcrição ou recombinação, as cadeias devem ser desnaturadas e renaturadas.

Ainda, para que a longa cadeia polinucleotídica possa ser compactada para o núcleo da célula, ela deve estar ligada à proteínas estruturais, como as histonas. Porém, o DNA pode ainda estar ligado a proteínas com diferentes funções. Sequências repetidas de A e regiões muito longas também tornam a fita de DNA mais flexível. A estrutura terciária do DNA é o produto do enrolamento da hélice dupla (estrutura secundária) sobre si mesma, ou seja, o DNA “empacotado”. O DNA associado à histona compõe a cromatina (arranjo núcleo-proteico), que forma o cromossomo. Se esticado, o DNA contido em um único cromossomo, é cerca de 280x maior do que a célula que o contém. Sabendo-se que fungos possuem de 12 a 18 cromossomos por célula, fica muito clara a importância do empacotamento.

Pode ainda ocorrer o superenrolamento em diferentes níveis, quando, antes de unir as extremidades, uma das fitas girar sobre a outra (uma ou mais vezes) no sentido do desenrolamento. Esse superenrolamento negativo ocorre em todos os eucariotos, porém, os diferentes níveis de tensão podem influenciar de diferentes maneiras todo o processo de transferência gênica. No entanto, a tensão pode ser acomodada de três maneiras: distribuição da tensão ao longo da dupla hélice pelo aumento do número de pareamentos ou pela manutenção de uma poção não pareada; superenrolamento da hélice sobre si mesma; ou formação de estruturas alternativas, como em cruz (+) ou em Z, gerando um número menor de superenrolamento, e absorvendo um pouco da tensão.

Esse superenrolamento negativo fornece energia para desnaturação, permitindo acesso às enzimas que promovem replicação, transcrição, reparação e recombinação do DNA. Assim como permite a aproximação física de regiões do genoma distantes na cadeia. Porém, dependendo da tensão, lócus gênicos que precisam ser transcritos, podem se tornar de difícil acesso pelas proteínas.

Assim, as topoisomerases compõe um sistema de enzimas que atuam coordenadamente, e promovem quebras transitórias nas ligações fosfodiéster da fita de DNA para fazer alterações no superenrolamento. Fungos possuem topoisomerases da família I (cliva uma das fitas para que gire em torno da outra), subtipos IA e IB (desfazem nós e relaxam superenrolamentos) e da família II (rompe uma ou ambas as fitas, e uma dupla hélice passa pela região clivada) subtipo IB (relaxa superenrolamentos).

Os tipos de DNA são A, B e Z, diferenciados por espessura, número de pares de bases por volta da hélice, e exposição das bases nitrogenadas ao meio externo. O tipo B é o fisiológico e mais encontrado na célula, apresentado na forma de dupla hélice, e ocorre em U% elevada e soluções de baixa força iônica. Em baixa U% desidrata e assume o tipo A, que também ocorre em híbridos DNA-RNA durante a transcrição, e em RNA-RNA (rRNA e tRNA). Os tipos A e B possuem a conformação “anti”, ou seja, a base nitrogenada está no lado oposto ao do açúcar, já o tipo Z assume a conformação “syn”, com ambas do mesmo lado. Nesse tipo de DNA, a hélice está enrolada para a esquerda, e não para a direita, a cavidade maior desaparece e a menor torna-se muito profunda. A conformação Z *in vivo* ocorre em regiões do genoma que estão sendo naturalmente muito replicadas, em sequências muito curtas ou repetidas de G e C, e em superenrolamento negativo. Existem proteínas específicas que se ligam a essas sequências, porém a função do DNA Z ainda não está bem elucidada.

O DNA também pode assumir estrutura cruciforme (em cruz), quando o DNA possui muitas sequências repetidas invertidas, ocorrendo o pareamento entre bases complementares de uma mesma fita. Esse processo ocorre *in vivo* e é fundamental para determinados processos, como a redução da tensão no superenrolamento negativo. Ainda há as junções de Holliday, quando se formam estruturas compostas por quatro fitas de DNA. Enzimas específicas reconhecem essas estruturas e determinam como serão clivadas, originando produtos da recombinação.

O DNA nas células está presente nos cromossomos, no nucléolo, nas mitocôndrias, e ainda pode haver elementos genéticos móveis.

2.1.2 RNA

O RNA é apenas uma linha, portanto as pontes entre A/U e C/G ocorrem entre as diferentes regiões da mesma molécula, havendo dobramentos chamados “grampos” nas áreas paradas e “alças” (figura 5), nas não pareadas. Onde há pareamento, a estrutura assume morfologia helicoidal, à semelhança do DNA. A estrutura, porém, se compacta de diferentes maneiras. tRNAs, por exemplo, possuem conformação de maneira a parar seus anticódons com os códon do mRNA, assumindo o tipo A.

Fig. 5: Estrutura secundária do RNA. Em (A) tRNA e em (B) rRNA

Os RNAs podem ser do tipo codificador, transportando o código genético que promove a síntese da proteína, como o mRNA, ou do tipo não-codificador, que também promove a síntese de proteína, mas também o processamento de rRNA, tRNA, do pré-RNA e regulam a expressão gênica, como o tRNA, o rRNA e o miRNA. Os mais conhecidos e estudados são os RNAs de manutenção do metabolismo: mRNA

(1-5% do RNA), tRNA (15% do RNA) e rRNA (75% do RNA), encontrados não só no núcleo, mas também nas mitocôndrias. Mas além desses, outras várias classes foram descobertas. O número de funções e processos biológicos em que está envolvido o RNA estão em constante alteração.

O mRNA (RNA mensageiro) contém a informação genética para a sequência de aminoácidos, o tRNA (RNA transportador) identifica o código genético e transporta as moléculas de aminoácidos até os ribossomos, e o rRNA (RNA ribossômico), um RNA estrutural, corresponde a 50% da composição dos ribossomos, sítio onde ocorre a síntese proteica. Com o auxílio dos rRNA, a porção menor dos ribossomos reconhecem e se ligam ao mRNA, além de possuírem sítio de ligação para o tRNA com o anticódon, e para a cadeia polipeptídica em formação.

Uma molécula de RNA linear pode: (1) armazenar informação genética, (2) realizar pareamento interno, e a partir da formação de estrutura secundária, expôr parte do sequenciamento e interagir com outras moléculas, (3) formar estrutura terciária, interagindo com outras moléculas, e (4) promover catálise, como as enzimas.

Existem também os RNAs não codificadores (ncRNAs), que aumentam ainda mais a complexidade do estudo genético em eucariotos. A porção de genes não codificados inclui diferentes partes de transcritos, havendo ncRNAs nas regiões que se sobrepõe aos genes codificadores de proteínas (nos íntrons e nos éxons) e nas regiões intergênicas. Ou seja, tem ncRNA nos genes (porções codificáveis e não codificáveis) e entre eles.

Além dos RNAs mais conhecidos, o núcleo e o citoplasma possuem também vários tipos de moléculas de RNA com menos de 300 nucleotídeos, chamados de snRNAs (small nuclear RNAs) e scRNAs (small cytoplasmatic RNAs). Essas moléculas são importantes porque associam-se a proteínas formando complexos chamados de snRNPs (small nuclear ribonucleoprotein particles) e scRNPs (small cytoplasmic ribonucleoprotein particles). Os spliceossomos são grandes arranjos formados por snRNPs e precursores de mRNA, que promovem a retirada dos íntrons para a maturação do mRNA.

Também são bastante importante, os miRNAs (micro RNAs), que estão entre os primeiros reguladores RNAs descobertos. O miRNA é uma pequena sequência nucleotídica fita simples, que se forma a partir de uma longa molécula de RNA em grampo, que fragmenta-se. É um importante fator de regulação pós transcrição.

2.2 Cromossomos

As proteínas que se associam ao DNA para formar os cromossomos eucarióticos pertencem a duas classes: histonas e proteínas cromossômicas não-histonas. O complexo formado pelas duas classes de proteínas com a DNA nuclear é denominado cromatina. As histonas são responsáveis pelo primeiro grau de compactação à cromatina, o nucleossomo.

Como o DNA possui uma grande quantidade de informações codificadas e as células precisam adquiri-las sempre que necessário, nas células eucarióticas a cromatina sofre modificações em sua estrutura objetivando expor determinadas regiões do DNA e, conseqüentemente, permitir o acesso de proteínas específicas envolvidas na expressão gênica, no reparo e replicação da molécula de DNA.

A alteração da compactação da cromatina resulta em um efeito importante na estrutura dos cromossomos interfásicos. Nesses cromossomos, a cromatina não está uniformemente compactada e encontra-se, desse modo, na forma condensada e na forma mais estendida. A forma mais altamente condensada da cromatina interfásica é denominada heterocromatina e é caracterizada pelo DNA que está permanentemente nessa compactação não conter genes. Os genes que acidentalmente são compactados em heterocromatina em geral não podem ser expressos. O exemplo mais importante da heterocromatina para manter os genes inibidos é a inativação do X. O restante da cromatina interfásica é denominada eucromatina, essa região contém os genes que são expressos e estão na forma mais relaxada ou estendida.

Determinados tipos da **estrutura da cromatina** podem ser passadas de uma célula para sua descendente. A capacidade de herdar a estrutura da cromatina ajuda as células eucarióticas a “lembrar” se o

gene estava ativo na célula parental e assim, parece ser um processo fundamental na manutenção e no estabelecimento de diversos tipos celulares, tecidos e órgãos durante o crescimento e desenvolvimento de um organismo multicelular complexo. Esse tipo de herança na qual não envolve a passagem de sequências de DNA específicas de uma geração celular para outra caracteriza o que é conhecido como [herança epigenética](#).

Os cromossomos são filamentos de cromatina espiralados, presentes no núcleo de todas as células. Enquanto a cromatina corresponde a um longo e fino filamento de DNA, encontrado durante a interfase, fase em que a célula não encontra-se em divisão, o cromossomo é a cromatina "enrolada" sobre si mesma, tomando a forma espiralizada e condensada, quando a célula entra em divisão. Cada filamento de cromatina constitui um cromossomo. E as cromátides são as duas estruturas geradas na divisão longitudinal do cromossomo, sendo as duas porções denominadas cromátides-irmãs. O centrômero é quem mantém unidas as duas cromátides irmãs durante a divisão celular.

Fungos tem um total de 12 a 18 cromossomos, e são seres haploides, ou seja, não apresentam seus cromossomos em pares. Apenas o zigoto é diploide, porém, algumas leveduras e fungos filamentosos podem ser poliploides, apresentando três ou mais cópias do mesmo cromossomo por célula. *S. cerevisiae*, um dos fungos mais estudados, e que auxilia na elucidação das diversas estruturas fúngicas, possui 16 cromossomos, em oito ou mais conjuntos. E possui cerca de 12 milhões e 80 mil pares de bases (12.080.000pb) e 5.800 genes.

O centrômero é uma sequência de DNA que funciona como ponto de ancoragem para proteínas que fixam o cromossomo ao fuso mitótico, durante a divisão celular. O que é essencial para que haja distribuição equitativa e ordenada do conjunto de cromossomos para as células filhas. São compostos por poucos pares de bases. Em *S. cerevisiae*, são 130pb ricos em sequências repetidas A/T.

Outro importante tipo de sequência de DNA repetitivo são os telômeros, que são sequências nos finais dos cromossomos que auxiliam na sua estabilização. Para estabilizar células fúngicas, são necessários telômeros com sequências repetidas:

$((TG)_{1-3}(TG)_{2-3})_n$.

2.2 Gene e código genético

O gene corresponde a uma sequência particular do DNA, codificadora de uma informação (proteína ou RNA). O códon, ou código genético, é a sequência de três nucleotídeos das moléculas de mRNA, ou da região codificadora do gene correspondente, que codifica um determinado aminoácido. Duas características importantes do código genético são que ele é universal e degenerado.

Dizer que o código genético é universal, significa que em termos gerais (exceções serão apontadas no decorrer do texto) determinadas sequências nucleotídicas sempre serão lidas como o mesmo aminoácido para composição da cadeia polipeptídica, em organismos diferentes, com diferentes posições na cadeia evolutiva (Figura 6).

	U	C	A	G	
U	Phe Phe Leu Leu	SER	Tyr Tyr PARADA PARADA	Cys Cys PARADA Trp	U C A G
C	LEU	PRO	His His Glu Glu	ARG	U C A G
A	Ile Ile Ile Met (INÍCIO)	THR	Asn Asn Lys Lys	Ser Ser Arg Arg	U C A G
G	VAL	ALA	Asp Asp Glu Glu	GLY	U C A G

Phe: fenilalanina	His: histidina
Leu: leucina	Gln: glutamina
Ile: isoleucina	Asn: asporagina
Met: metionina	Lys: lisina
Val: valina	Asp: ácido aspartático
Ser: serina	Glu: ácido glutâmico
Pro: prolina	Cys: cisteína
Thr: treonina	Trp: triptofano
Ala: alanina	Arg: arginina
Tyr: tirosina	Gly: glicina
UCAG	

Fig. 6: Quadro de leitura dos códons na tradução dos aminoácidos

São quatro as bases nitrogenadas existentes no mRNA. Elas se organizam em grupos de três para formar o códon, o que resulta em 64 possíveis combinações. Ou seja, 64 códons geram 20 aminoácidos. Pelo fato de diferentes códigos lerem um mesmo aminoácido, diz-se que o código é degenerado.

A alta conservação do código genético e seu papel fundamental na decodificação do genoma, sugerem que sua evolução é altamente restrita. Baseado nessa teoria, 1968 foi proposta a Teoria do Acidente Congelado, que postulava que o código é imutável, e qualquer alteração seria letal ou altamente prejudicial à vida. No entanto, estudos conduzidos nas últimas cinco décadas indicam que o código tem flexibilidade e pode evoluir.

Antes de o códon ser traduzido, o RNA transcrito do gene, deve passar por um processo de maturação, ou splicing, em que as regiões não codificadoras (os íntrons – de intragen) são retiradas,

permanecendo somente códonos de éxons (regiões que expressam a carga genética – de expressed) no mRNA ou RNA maduro.

A estrutura básica dos genes eucariotos consiste em uma região codificadora e regiões reguladoras associadas a ela. A região reguladora é constituída por um promotor e outros elementos reguladores proximais logo a montante do sítio de início da transcrição, e por elementos reguladores distais, que podem estar a muitos milhares de pares de bases à jusante ou à montante do promotor e da região codificadora, o que torna imprecisa a delimitação da extensão das regiões reguladoras dos genes. Portanto, ao se falar em tamanho do genoma, são levadas em consideração apenas as regiões codificadoras, que se dividem em íntrons e éxons. Os íntrons são sequências intervenientes que interrompem a região transcrita do gene, dividindo-a em diversos segmentos denominados éxons.

A presença de íntrons classifica o gene como interrompido, e é uma característica marcante, mas não exclusiva dos eucariotos, sendo rara em procariotos. Existe uma ampla variação de frequência de genes interrompidos nas células eucarióticas, mas existe uma tendência geral a ter mais íntrons, conforme o ser vivo avança na escala evolutiva. Entre as leveduras, por exemplo, a frequência de genes interrompidos varia de 5% (*S. cerevisiae*) a 50% (*Schizosaccharo pombe*). Já nos fungos filamentosos, chega a 83%, e em mamíferos, a média é de 94%. Sob outra perspectiva, ao analisar as sequências gênicas, apenas 1% do genoma de *S. cerevisiae*, um dos eucariotos mais simples, é de íntrons, enquanto em humanos, as porções não codificáveis dos genes, correspondem a 24% do genoma nuclear.

São poucos os genomas fúngicos completamente sequenciados, além do que, aproximadamente 40% dos genes sequenciados (entre fungos, bactérias, plantas e animais) ainda não tem função definida. *S. cerevisiae* foi o primeiro eucarioto totalmente sequenciado, e *Neospora crassa*, foi o segundo fungo totalmente sequenciado (13 anos após). Por esse motivo, apesar da baixa importância em micologia médica, ambas as espécies são extremamente utilizadas para melhor compreensão dos fungos patogênicos. A presença de íntrons por gene já foi determinada em:

- *S. cerevisiae*: próximo a 0 (zero) íntrons / gene
- *Candida albicans*: próximo a 0 íntrons / gene (porém, mais do que em *S. cerevisiae*)
- *N. crassa*: cerca de 1,5 íntrons / gene
- *Aspergillus nidulans*: cerca de 2 íntrons / gene
- *Cryptococcus neoformans*: pouco mais de 5 íntrons / gene

Os íntrons eucarióticos não assumem estrutura secundária (ou seja, não pareiam), enquanto os íntrons procarióticos formam estruturas secundárias relativamente complexas, e por isso podem ser removidos por processos autocatalíticos. Como os íntrons dos eucariotos mantêm-se em sua estrutura primária (fita simples), a sua remoção ocorre com auxílio de um complexo ribonucleoproteico denominado spliceossomo.

As sequências gênicas ocupam fração variável do genoma, dependendo da espécie. Em *S. cerevisiae*, por exemplo, os genes ocupam 73% do genoma, e se considerarmos apenas a porção codificadora, cai para 72%. Tem genoma de 12Mb, com cerca de 5800 genes codificadores de proteínas, e densidade gênica de 2kb (a cada 2kb tem um gene). Em espécies mais complexas, que possuem maior número de genes interrompidos, mensurar o tamanho do genoma é mais complexo, pois há íntrons muito grandes e ncRNAs (RNAs não codificadores). Por isso, toda estimativa de tamanho de genoma a ser debatida, envolve a quantificação dos genes codificadores de proteínas.

O número de pares de bases no genoma haploide fúngico, baseado em estudos com *Aspergillus nidulans* e *Saccharomyces cerevisiae*, é 10^9 .

As leveduras constituem em um dos mais simples eucariotos, apresentando cerca de 2,5x o DNA bacteriano. Fungos, em comparação com animais e vegetais, possuem menor genoma e menor amplitude na variação de tamanho. O menor genoma fúngico tem 6,5Mb (*Pneumocystis jiroveci*), e o maior tem 795Mb (*Scutellospora castanae*), ou seja, apenas 120x maior. Entre esses dois extremos, 90% dos fungos possuem genoma com 10 a 60Mb. Existe uma tendência de aumento no número de genes, conforme aumenta o grau

de complexidade do organismo. Porém, a discrepância em complexidade não se traduz de maneira proporcional no número de genes. Como exemplo, o genoma humano é somente 4x maior que o de *S. cerevisiae*. Parte da explicação é que um único gene pode ser capaz de codificar diferentes sequências de aminoácidos, formando diferentes proteínas ou isoformas de uma mesma proteína. O que ocorre por utilização de diferentes códons de iniciação e por splicing alternativo.

Os genes fúngicos apresentam-se, em sua maioria isolados, e não em famílias. Em *S. cerevisiae*, por exemplo, apenas 28% dos genes estão em famílias, enquanto 72% são genes isolados. Por esse motivo, pseudogenes (parálogos afuncionais de genes), por ocorrerem em famílias, são pouco frequentes em fungos. Assim como as cópias múltiplas de genes (com 100% ou próximo de identidade), que também ocorrem em famílias, e por isso são pouco frequentes em fungos. As cópias múltiplas ocorrem como uma estratégia para suprir necessidades celulares de alguns polímeros. Em fungos, são bem conhecidos os que codificam histonas, tRNA e rRNA.

Nos fungos, para codificar rRNA, os genes são encontrados em múltiplas repetições em tandem no operon, e são cerca de 150. Já os genes para codificar tRNA se repetem menos. E para codificar histonas existem cinco genes que codificam cinco diferentes histonas. O menor número de cópias conhecidas para histonas ocorre em *S. cerevisiae*, em que há apenas um gene para H1, e apenas dois para codificar H2A, H2B, H3 e H4.

Operon é um grupo de genes, mais o promotor, mais as sequências adicionais de regulação. Em fungos, os operons podem conter mais de 20 genes.

Outros elementos também pouco frequente em fungos, são os pseudogenes processados, que são produto da retrotransposição promovida por retrotransposons. Que podem eventualmente promover variabilidade genética, dependendo da sequência transcrita e do locus gênico de inserção. Os elementos transponíveis ocorrem em todos os eucariotos, que se localizam em boa parte das regiões intergenes. Nos fungos, os transposons e retrotransposons correspondem a cerca de 3% do genoma.

Em relação à evolução das alterações no código genético, estas podem ser explicadas pelas teorias de Códon Capture e Ambiguous Intermediate (Teoria Intermediária Ambígua). A Teoria Códon Capture postula que a forte pressão de replicação C/G ou A/T pode fazer com que códons desapareçam do genoma. E, se acaso reapareçam, irão promover reatribuições no genoma mediadas por tRNAs não-cognatos, ou irão bloquear a tradução do mRNA e se tornar tóxicos. Porém, a reatribuição dos códons CUN – leucina, para treonina, ou de CUG – leucina, para Serina no mtDNA fúngico, escapam da Teoria Códon Capture.

A Teoria Ambiguous Intermediate postula que, na interpretação errada, um tRNA pode capturar códons de seus tRNAs cognatos. Assim, os códons tornam-se ambíguos e podem ser reatribuídos, o que sustenta o fato de Leucina ser reatribuída para Serina em fungos.

A prevalência de alterações código genético mitocondrial exemplifica bem outras questões: (1) o tamanho do genoma impõe forte pressão negativa sobre a reatribuição de códons, (2) a minimização do genoma ocorre em função da pressão negativa, favorecendo a não-designação ou a reatribuição do códon. O código genético mitocondrial em fungos é diferente do código padrão universal utilizado para os genes nucleares. Podendo diferir mesmo entre mitocôndrias de diferentes espécies fúngicas.

De maneira geral, nas mitocôndrias fúngicas:

- O códon universal de terminação UGA, codifica Triptofano
- AUU no código nuclear codifica Isoleucina, mas no mitocondrial codifica Metionina
- AUA codifica Isoleucina, mas em leveduras codifica Metionina
- CUN codifica Leucina, mas em leveduras codifica treonina

O genoma mitocondrial fúngico é formado por um cromossomo circular único, que nos fungos varia de 18Kb (em *Dikaria Hanseniaspora uvarum*) a 109Kb (em *Moniliophthora perniciosa*). *S. cerevisiae* tem mtDNA de 86Kb e codifica oito proteínas. Nos fungos, todos os tRNAs utilizados na síntese proteica da mitocôndria são codificados pelo mtDNA. Estudos com leveduras evidenciam que não há correlação entre o

tamanho do genoma mitocondrial e a complexidade da espécie. E que o mtDNA fúngico possui um grande número de íntrons, comportando-se, em sua transcrição, de maneira semelhante ao genoma procarioto, com remoção por autosplicing.

Ainda existem os códigos genéticos alternativos no mtDNA, que são diferentes do DNA nuclear, exigindo tRNAs específicos para tradução de determinados códons nas proteínas por eles codificadas.

2.3. Dogma central da biologia

Foi postulado pela primeira vez no ano de 1958 por Francis Crick, o mesmo pesquisador que, cinco anos antes publicou o modelo da estrutura do DNA em Watson e Crick, 1953. O documento explicou que o fluxo de informação do código genético ocorre com uma sequência de DNA formando uma proteína (Figura 7).

Fig. 7: Dogma central da biologia com todas as etapas

Para que cumpra o papel de armazenamento da informação, o DNA deve ser capaz de expressar sua informação, e o faz guiando a síntese de outras moléculas e produzindo RNAs e proteínas. O dogma central reside no fato de a célula, a partir do DNA, coordenar sua função, visto que as proteínas executam as funções celulares. O DNA produz as proteínas em resposta a uma necessidade do organismo. Cada vez que há necessidade, a sequência de genes que codifica aquela proteína necessária, é ativada pelo mecanismo de expressão gênica. Para que as proteínas cumpram suas funções, na porção N-terminal está localizado o sinal peptídico (com 13 a 36 aminoácidos), que é responsável pelo endereçamento da proteína ao compartimento celular. Esse sinal abre os canais de condutância de proteínas quando ela estiver pronta para ser translocada.

2.3.1 Transcrição

É o principal ponto da expressão gênica.

Para produzir a proteína, é necessário transcrever o gene que está no DNA, em mRNA. O mRNA se organiza em códons, que são códigos para a tradução das bases nitrogenadas em aminoácidos, formados pela trinca de bases. Cada códon traduz um aminoácido.

A transcrição ocorre no núcleo, e para que a ocorra é necessário primeiramente que o fator determinante da transcrição (cada célula só produz determinada proteína rente à sua necessidade) se ligue fisicamente a receptores celulares, fazendo com que mudem de forma, desencadeando uma cascata de eventos que ativa os fatores de transcrição. Os fatores de transcrição são proteínas que fazem com que genes específicos estejam “ligados” ou “desligados”, ou seja, proteínas que regulam a transcrição do gene para

uma fita do RNA que será traduzido em RNA ou proteína. Assim há o controle da expressão dos genes necessários para cada situação biológica.

Diversos fatores influenciam a expressão de um gene. Por exemplo, a pressão de superenrolamento do DNA pode afetar a disponibilidade de um gene para transcrição. No entanto, existem proteínas (denominadas fatores de transcrição), que são específicas para o papel de regulação da transcrição.

Para que o gene seja transcrito, inicialmente uma DNA polimerase promove a separação das fitas em uma região do DNA, e uma RNA polimerase se liga ao DNA do gene em um local denominado promotor apenas pela ação de proteínas denominadas fatores de transcrição basal (ou geral), necessárias para a transcrição de qualquer gene. Mas também podem ser necessários fatores não genéricos, que compõe uma grande classe de fatores de transcrição que controlam a expressão gênica específica. Enquanto os fatores ativadores ligam locais denominados intensificadores e impulsionam a transcrição de um gene, através do auxílio na ligação dos fatores basais. Os fatores silenciadores desativam genes em células específicas, reduzindo sua transcrição, uma vez que impedem a ligação dos fatores basais e da RNA polimerase ao gene.

Geralmente os promotores são próximos ao gene, porém em genomas eucariotos, podem ser longe. Um dos fatores que permite a distância entre promotor e gene, é o enrolamento do DNA, que aproxima regiões que, na fita linear, seriam distantes.

O padrão de expressão gênica é regulado tanto por fatores internos (como proteínas herdadas da célula mãe, danos no DNA, conformação da cromatina), quanto externos à célula (como níveis de nutrientes, sinais químicos de outras células, temperatura).

A regulação da expressão gênica nos fungos pode ocorrer em diferentes etapas, desde a ligação ao gene na fita de DNA (que é facilitada pelo relaxamento da cromatina), passando pelos fatores de transcrição e indo até o processamento do pré-RNA com splicing e splicing alternativo, e do mRNA maduro, com ação de micro RNA, remoção de aminoácido ou adição de grupo químico.

Uma vez ligada ao gene, RNA polimerase inicia a incorporação das bases nitrogenadas correspondentes pareadas à molécula de DNA. Forma-se então uma fita simples de ácido ribonucleico denominada de pré-RNA ou mRNA imaturo, que deve passar pelo processo de maturação (ou splicing) para tornar-se integralmente codificante. O que ocorre através da remoção dos íntrons e união dos éxons em sequência, no transcrito da cadeia de DNA (Figura 8).

Fig. 8: Splicing ou maturação do RNA

A grande maioria dos íntrons começa com GU e termina com AG, e possuem um importante ponto interno, que é uma adenina chamada de ponto de ramificação, situada entre 20 e 50nt antes do ponto de corte 3'. A estrutura fundamental para clivar os íntrons e unir os éxons é o splicosomo, que reconhece e une início

e fim dos íntrons, formando uma alça que então é cortada. É um complexo formado por cinco espécies de snRNA e mais 50 proteínas snRNP, que são proteínas ligadas a moléculas de snRNA.

snRNPs ligam-se ao ponto de corte 5' e ao ponto de ramificação, fazendo com que por uma série de reações (geradas pelos cinco tipos de snRNPs), haja a clivagem da extremidade 5' pelo ataque no ponto de ramificação. Como consequência das reações, a extremidade 3'-OH recém formada do éxon ataca o ponto de corte 3', unindo as extremidades dos éxons e liberando o íntron.

Em muitos casos, o processo de splicing pode criar muitas proteínas diferentes, só por variar o composição dos éxons do RNA. Essa ocorrência é chamada Splicing Alternativo, e faz parte dos fatores de regulação genética pós-transcrição.

- Splicing alternativo: seleciona diferentes íntrons de um único pré-RNA para formar diferentes proteínas (Figura 9).

O splicing alterantivo não é um processo aleatório, ele é controlado por proteínas reguladoras que se ligam a sítios específicos do préRNA e determinam a seleção de éxons.

Fig. 9: Splicing alternativo

- miRNAs: estão entre o primeiros reguladores RNAs descobertos. Eles são transcritos como uma molécula longa de RNA que forma pares de bases com ela mesma, dobrando-se sobre sua própria fita e formando grampos. Esses grampos são fracionados por ação enzimática, liberando pequenos fragmentos fita dupla com cerca de 22nt. Uma das fitas é o miRNA maduro, que se liga a uma proteína, produzindo um complexo proteína-RNA, que se liga ao mRNA, regulando sua tradução. Se a combinação entre miRNA e a fita alvo for perfeita, uma enzima do complexo proteína-RNA corta a fita, causando a separação das duas partes. Se houver alguma incompatibilidade entre miRNA e o alvo, o complexo proteína-RNA se mantém ligado ao mRNA, impedindo sua tradução (Figura 10).

Fig. 10: Atuação dos miRNA.

Assim, os miRNAs influenciam nas determinantes chaves da quantidade de proteínas traduzidas, que são: tempo de vida do mRNA no citoplasma e ligação do ribossomo à molécula de mRNA.

2.3.2 Tradução

O RNA maduro é formado apenas por códons de éxons, ou seja, apenas por regiões que podem ser expressadas. Cada três bases é um códon. O tRNA aminoacilado, juntamente com o ribossomo, que tem como componente estrutural o rRNA, traduz esses códons em aminoácidos, montando a cadeia polipeptídica, em um processo denominado tradução. Existem 20 diferentes enzimas aminoacil-tRNAsintetase, e cada uma liga e ativa um aminoácido diferente e o transfere para um tRNA cognato, tornando-o um tRNA aminoacilado, que carrega o anticódon.

Enquanto a transcrição ocorre dentro do núcleo, a tradução ocorre no citoplasma, onde estão os ribossomos. Um ribossomo possui duas porções: subunidade menor e subunidade maior, essa última com dois sítios, P e A. O sítio de ligação P é o que segura a cadeia polipeptídica, e o A é o que recebe tRNA para incorporar os aminoácidos à cadeia.

A disponibilidade ou atividade das proteínas auxiliares regula a tradução global do mRNA, assegurando o correto posicionamento do ribossomo à molécula de mRNA. Para que ocorra a tradução, inicialmente há a ligação da subunidade menor do ribossomo à cadeia de mRNA, promovida pelos rRNAs, que identifica o códon de início (metionina) AUG. Isso ocorre pela ligação da proteína fator-2 de transcrição eucariótico (eIF-2) à subunidade menor do ribossomo. Caso eIF-2 esteja fosforilada, não se liga ao ribossomo, e mRNA não é traduzido em proteína. Caso eIF-2 não se ligue ao fósforo, ela se liga à subunidade menor do ribossomo e permite a tradução.

Então, o tRNA com o anticódon (UAC), que parecia com o códon carrega um aminoácido. No momento em que ocorre pareamento códon-anticódon, há a ligação da subunidade maior do ribossomo, formando um complexo ribossomo-mRNA-tRNA. Então metionina se liga ao sítio P, o tRNA que a transportou é liberado, e um novo tRNA com o próximo anticódon se liga ao sítio A. Assim que os dois

sítios estão ocupados, ocorre a primeira ligação peptídica, do aminoácido do sítio P ao aminoácido do sítio A. Então o tRNA do sítio P se desprende, o ribossomo se desloca na cadeia (sentido 5'-3'), e o tRNA do sítio A vai para o sítio P. Assim ocorre sucessivamente até que se encontre um códon de parada, então a cadeia polipeptídica estará pronta e será liberada do sítio P. O ribossomo também se libera da cadeia de mRNA.

2.3.4 Replicação do DNA

É um processo semiconservativo e semicontínuo. O conjunto de proteínas que atua na replicação de DNA é chamado de replissomo.

Tão importante quanto a capacidade do DNA em transmitir a informação genética para criar produtos funcionais, é a sua capacidade de ser integralmente transmitido às novas células. Diferentemente do processo de transcrição, onde só é utilizada a porção codificadora da informação de interesse, na replicação, o DNA é utilizado integralmente.

Esse processo é semiconservativo porque gera dois cópias idênticas ao original, cada um composto por uma fita molde (conservada do cópias original) e uma fita complementar (recentemente sintetizada) (Figura 11).

Fig. 11: Replicação semiconservativa do DNA.

A replicação inicia sempre em sequências específicas denominadas origem, que são áreas ricas em nucleotídeos A/T. Uma proteína do replissomo reconhece a origem no DNA e recruta outras enzimas do replissomo para dar continuidade ao processo. Que se inicia na origem e prossegue ao longo da fita em uma (unidirecional) ou ambas as direções (bidirecional), formando uma bolha de replicação. Quando é unidirecional, um replissomo helicase separa as fitas, formando uma forquilha de replicação deixando a origem e replicando em uma direção. Quando é bidirecional, duas forquilhas deixam a origem em sentidos opostos (Figura 12). As forquilhas de replicação se movimentam no mesmo sentido que a helicase realiza a separação das fitas. No caso de genomas com múltiplas origens, as forquilhas de replicação se encontram e ocorre a fusão das bolhas de replicação (Figura 13). Nesse ponto a replicação acaba.

Fig. 12: Processo de replicação do DNA a partir da origem

Fig. 13: União de duas bolhas de replicação durante o processo de replicação do DNA.

Então, ao atingir o fim da fita molde, a telomerase se desloca para a extremidade recém sintetizada, para formar os telômeros, pareando os últimos resíduos e iniciando a síntese de múltiplas sequências TTGGGG. Os telômeros são as extremidades cromossomais, associadas à estabilidade gênica, e são compostos por sequências repetidas ricas em G.

As proteínas envolvidas na replicação (replissomos) são: DNA polimerases, topoisomerases, helicases e SSB.

- DNA polimerases: necessárias na replicação e na reparação do DNA. As DNA polimerases I e III participam do processo de replicação, enquanto as dos tipos II, IV e V reparam erros no DNA. Existem diversas DNA polimerases, que executam diferentes funções, havendo ainda algumas que são multifunção.

A DNA replicase executa a formação de novas fitas, com a adição de nucleotídeos às bases expostas 3'-OH, sintetizando nova fita no sentido 5'-3'. Para que isso ocorra são sintetizadas pequenas

sequências de RNA denominadas primers, para ambas as fitas, (iniciadores) pela enzima primase (ou DNA polimerase α). Então, na fita contínua, DNA polimerase β (delta) sintetiza a continuidade. Na fita descontínua não se sabe qual enzima polimeriza, mas acredita-se que seja uma DNA polimerase ξ (épsilon).

- Topoisomerases: são diferentes enzimas que atuam coordenadamente rompendo as ligações fosfodiéster da fita. Funções também utilizadas para fazer alterações no superenrolamento, corrigindo estruturas como nós e concatenações, e diminuindo a tensão na fita. Fungos possuem topoisomerases IA, IIA (desfazem nós e relaxam a fita) e IB (relaxa o superenrolamento).
- Helicases: abrem a fita pela ruptura das pontes de hidrogênio, expondo as bases nitrogenadas. É a partir desse ponto que a primase pode inserir os primers que iniciam a replicação.
- SSB: são proteínas que se ligam às fitas simples de DNA, evitando que sejam degradadas pelas nucleases, e também que sofram torções, mantendo assim, a conformação ideal do DNA.

O processo de replicação é semicontínuo porque a adição de nucleotídeos é sempre no sentido 5'-3', tanto na fita 5'-3', quanto na antiparalela 3'-5'. Aplicando, nessa última, as sequências complementares de maneira fragmentada, e não contínua. Assim, formam-se os fragmentos de Okasaki, que são o diferentes fragmentos de DNA formados a partir dos múltiplos primers que estão envolvidos na síntese da fita descontínua.

Inicialmente a enzima helicase abre as fitas e expõe as bases nitrogenadas, então, na fita contínua, um primer inicial é inserido por ação da primase. A DNA polimerase III inicia o pareamento das bases, formando uma nova fita em direção à helicase.

Na fita descontínua (ou atrasada), o molde deve ser feito no sentido 3'-5', para tanto a primase insere múltiplos primers, que tenham os códons para os anticódons da fita. Então a DNA polimerase III coloca os nucleotídeos nas bases que não contém os primers, dividindo a fita nos fragmentos de Okasaki. A DNA polimerase I substitui os primers de RNA por nucleotídeos de DNA. Nesse ponto, permanecem porções não ligadas entre os nucleotídeos inseridos pela DNA polimerase I e III, então a DNA ligase promove essa ligação.

2.4. Mutações no DNA

As mutações compreendem qualquer modificação súbita e hereditária no genoma, que não seja explicável pela recombinação da variabilidade genética preexistente. Incluem mudanças no número de cromossomos, na estrutura cromossômica e nos genes individuais, sendo essa última as de maior importância em micologia.

A mutação é a base de toda variabilidade genética. A recombinação rearranja essa variabilidade em combinações novas, e a seleção natural preserva as combinações melhor adaptadas às condições presentes (existentes ou desejadas). Sem as mutações, os organismos não evoluiriam, nem se adaptariam às novas condições, pois todos os genes ocorreriam invariavelmente da mesma forma.

Porém, a manutenção do material genético geração após geração, depende da manutenção de taxas mínimas de mutação. Sabe-se que um a cada 10 bilhões de nucleotídeos formados apresentam algum erro, e que a maioria das mutações tem efeito deletério, causando a eliminação daquele organismo, por seleção natural.

As mutações podem ser classificadas quanto à:

- Natureza (espontâneas ou induzidas)
 - Mutações de natureza espontânea

Ocorrem de maneira natural em todos os seres vivos, e sua frequência é característica de cada espécie, constituindo o nível basal (background). Não estão atreladas a nenhum agente ou causa específica, sendo resultado dos processos bioquímicos ou biológicos normais.

 - ✓ Mutação espontânea por erro na replicação do DNA: é pontual

Erros de inserção de nucleotídeos ocorrem e podem ser corrigidos durante a replicação. Porém, por vezes podem persistir. As bases podem assumir diferentes formas, conhecidas como tautômeros.

✓ **Mutação espontânea por deslize de replicação: não é pontual**

Há inserção ou deleção de mais de um nucleotídeo. Ocorre principalmente nos sítios quentes para mutações do DNA, que são regiões com muitas repetições. Por exemplo, podem ser introduzidos à nova fita, nucleotídeos que não estejam na fita molde, ou ainda, se houver uma alça na fita molde, uma pequena porção pode ficar sem ser replicada (ocorrendo deleção) na fita nova (Figura 14).

Fig. 14: Mutação por deslize na replicação, por alça na fita molde

✓ **Mutação espontânea por modificações tautoméricas: é pontual.**

Resultam na alteração de um par de bases, e é a forma mais comum de mutação pontual. Se dá pela flutuação de átomos de H de uma posição para outra em purinas e pirimidinas. Essa condição é rara e flutuante, porém se o DNA estiver nessa forma rara durante a replicação, as bases (que estarão menos estáveis) irão parear errado, formando A*C e G*T (*representa forma tautomérica).

✓ **Mutação espontânea induzida por lesões hidrolíticas: é pontual**

Depurinação é a perda de um base de purina na cadeia de DNA fita dupla intacta, criando um sítio apurínico. Caso esses sítios não sejam reparados na duplicação, a DNA polimerase colocará uma base nitrogenada aleatória naquela posição.

Fisiologicamente C sofre desaminação espontânea, perdendo o grupamento amínico e virando U. Também podem desaminar A e G, A desaminada pareia com C, e G desaminada se liga somente por duas pontes H com C.

○ **Mutações de natureza induzida**

Ocorrem por agentes mutagênicos, cujo efeito é medido pelo grau em que aumenta a frequência de mutação acima do metabolismo basal. Muitos agentes mutagênicos atuam direto no DNA.

▪ **Mutações induzidas quimicamente**

- ✓ Por análogos de bases: análogos semelhantes o suficiente para serem incorporados ao DNA, mas diferentes o bastante para aumentarem a frequência de pareamentos incorretos
- ✓ Por ácido nitroso: desamina A, C e G
- ✓ Por hidroxilamina: cria derivado da C que pareia com A
- ✓ Por acridinas: inserem-se no DNA, retirando ou adicionando códons
- ✓ Por agentes alquilantes: transferem grupamento metílico ou etílico dos nucleotídeos, fazendo as bases parearem errado

▪ **Mutações induzidas por radiação**

- ✓ Radiações ionizantes (raios X, raios γ e raios cósmicos): tem muita energia. Os raios com muita energia colidem com átomos e causam a liberação de elétrons, deixando íons positivamente carregados - ionizando (radicais livres). Esses íons reagem com outras moléculas, liberando outros elétrons, o que causa mutações.

- ✓ Radiações não ionizantes (UV): não tem energia o suficiente para causar ionização, mas deixam as bases hiperexcitadas (mais reativas). A UV é particularmente mutagênica em seres unicelulares, sendo absorvida pelo DNA, formando hidratos de pirimidinas e dímeros de pirimidinas, que alteram a conformação da dupla hélice. Assim interferem na replicação e promovem erros também na reparação.

- Localização

As que podem ocorrer em fungos são:

- Mutações somáticas: ocorrem em qualquer célula, exceto germinativa, e são perpetuadas apenas nas células descendentes da mutante, podendo não afetar todo o organismo. Pode ter fenótipo detectável.
- Mutações autossômicas: ocorrem em genes nos cromossomos autossômicos. Costuma não ter fenótipo detectável

- Tipo de mutação

Quando troca uma purina por outra, ou uma pirimidina por outra, é uma mutação de transição.

Quando troca purina por pirimidina, ou o inverso, é mutação de transversão.

- Com sentido trocado: altera o códon e traduz aminoácido diferente
- Sem sentido: altera o códon para um de parada, finalizando precocemente a cadeia e deixando a proteína imatura.
- Silenciosa: altera o códon, mas não o aminoácido.
- Que modificam a fase de leitura: quando há deleção ou adição de um ou mais pares de bases. Alteram a leitura de todos os códons a partir do sítio de mutação.

- Efeito fenotípico

- Neutras: ocorrem em regiões não codificadoras, o que é mais provável na maioria dos eucariotos, mas não de leveduras, que tem poucas áreas não codificáveis no genoma.
- Visíveis: afetam características morfológicas. Podem ocasionar em perda (eliminação ou redução) da função do produto gênico. Ou podem gerar ganho de função, elevando o nível de expressão ou resultando em nova atividade. Em fungos as mais comuns são:
 - Mutações nutricionais: resultam na perda da capacidade de sintetizar um aminoácido ou vitamina.
 - Mutações letais: podem ser condicionais a condições restritivas (causam morte) ou permissivas (não causam morte)
 - ✓ Auxotróficas: incapacidade de sintetizar um metabólito essencial. A condição permissiva pode ser o meio fornecer o metabólito, e a restritiva, o meio não fornecer. Como por exemplo, as espécies lipodependentes de *Malassezia*.
 - ✓ Sensível à temperatura: aumenta a sensibilidade pelo gene mutado. Por exemplo, as proteínas de parede em *Aspergillus fumigatus*.
 - ✓ Mutante sensível ao supressor: depende de um segundo fator genético (o supressor). Na sua ausência, a vida do organismo fica inviável, seja porque o gene supressor pode corrigir, compensar ou restituir o efeito do mutante.

2.4.1 Mecanismos de reparação do DNA

É importante salientar que a célula regula a expressão gênica conforme há necessidade. Portanto, a expressão das enzimas envolvidas na reparação é induzida pelo próprio erro. O grupo mais importante

dessas enzimas é produto dos genes SOS, ativados, nos fungos, pela enzima de recombinação Rad51, que repara a fita danificada por recombinação e por induzir a tradução de 15 genes SOS.

Os mecanismos de reparação do DNA são comuns a todos os organismos, e uma célula pode apresentar múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Existem sistemas que promovem a reparação em uma ou ambas as fitas da hélice. Após a atuação dos mecanismos de reparação do DNA, as chances de erros na replicação diminuem, porém, alguns desses mecanismos acabam por promover recombinações genéticas ao restabelecer a integridade da fita.

Existem, por exemplo, casos em que o erro é tão extremo que os mecanismos de reparação não são eficazes. Então a célula utiliza um último recurso: o sistema de reparação sujeito a erro (error prone), em que as bases são colocadas de maneira aleatória no local lesado, a fim de continuar o processo de replicação. Sendo assim, o próprio mecanismo de reparação acaba gerando uma mutação, por não existir molde preciso. Aqui, uma classe especial de DNA polimerase faz a síntese translesão na fita molde, sem fazer pareamento (ou seja, aleatoriamente).

2.4.1 Mecanismos de reparação em uma fita

Ocorrem quando há mal pareamento de um ou mais pares de bases, quando há bases nitrogenadas defeituosas, quando não há reconhecimento de uma sequência de bases (ficando uma lacuna na nova fita), e ainda quando há formação de dímeros por ação de luz Ultra Violeta (UV).

- Quando há mal pareamento, proteínas MSH, codificadas por genes ortólogos aos genes Mut (bacterianos), ligam-se às bases mal pareadas e recrutam as proteínas MLH e PMS, que as removem para que sejam substituídas pelas bases corretas, por ação da DNA polimerase. Existem diferentes MSH, específicas para os diferentes tipos de erros. Após a ativação desse sistema, a ocorrência de erros se mantém a cada 10^{10} ou 10^{11} nucleotídeos. Como após pouco tempo da replicação, a primeira adenina é metilada, a ação dessas proteínas deve ser rápida, pois o sistema reconhece a sequência GATC próxima ao erro. Portanto a ação deve ser antes da metilação (que ocorre por uma metilase codificada pelo gene Dam, que a transforma em N⁶-metil-adenina).
- Quando há uma base defeituosa, ela pode ser substituída através da clivagem da ligação base-pentose e somente a base é substituída, pela ativação do Sistema BER (Reparação por excisão de base). Ou mais comumente há ruptura na ligação fosfodiéster e todo o nucleotídeo é substituído, pela ativação do Sistema NER (Reparação por excisão e nucleotídeo).
- Quando algumas bases não são reconhecidas, fica uma lacuna na fita sintetizada. Então a porção correspondente, da outra fita recém sintetizada, é clivada e inserida na fita defeituosa, através da união dos dois dúplex de DNA. Após a separação, DNA polimerase preenche a lacuna formada pela clivagem, na fita doadora.
- Ainda, quando há formação de dímeros de pirimidinas pela exposição à UV, esses dímeros não se encaixam na hélice dupla e são reconhecidos pelos sistemas de reparação. Então a replicação (ou transcrição) é bloqueada até a remoção dos dímeros por ação enzimática em um processo chamado fotorreativação. Por esse motivo, os processos de desinfecção por luz UV devem durar tempo o suficiente para causar danos extensos e irreparáveis no DNA do fungo. Uma vez que a UV também pode causar quebras duplas no DNA, para as quais também existe sistema de reparação

2.4.2 Mecanismos de reparação de quebras duplas no DNA

Geralmente ocorrem por fatores exógenos (como a radiação UV). A reparação pode ser homóloga, não homóloga ou com micro-homologia. Todos os processos já foram observados em fungos.

- Reparação homóloga: envolve a digestão da extremidade 5'-P, criando uma extremidade 3'-OH sobressalente. Assim, busca complementaridade na cromátide-irmã, formando um heterodúplex. Depois há a separação das cromátides em um processo livre de erro.

- Reparação não-homóloga: recombina qualquer porção de uma mesma molécula. É um processo ineficiente, no qual apenas uma a cada 1000 leveduras sobrevive.
- Reparação com micro-homologia: processo sujeito a erros e acertos, em um processo denominado anelamento de fita simples. Ocorre entre sequências repetidas e orientadas na mesma direção na fita. As extremidades tornam-se conectáveis pela ação de uma exonuclease, e duas extremidades em sequências repetidas são conectadas, com perda de nucleotídeos entre elas (geralmente perde-se mais de 30nt). A eficiência do processo depende da distância entre as duas sequências repetidas e do seu grau de identidade. Esse é o sistema mais aplicado em leveduras, como *S. cerevisiae*, juntamente com a conversão gênica (ou crossing over), que é um processo mais demorado, onde a degradação ocorre na direção 5'-3' até que sejam expostas homologias complementares.

3. Mecanismos de variabilidade genética

A recombinação entre cromossomos parentais é o principal fator a definir o estudo genético de um organismo. Assim, a recombinação gênica refere-se à mistura de genes provenientes de diferentes indivíduos, que ocorre durante a reprodução sexuada. No entanto, há fungos exclusivamente anamórficos (Deuteromicetos), e que possuem variabilidade genética. Além dos processos de mutação, reparação de DNA e fatores de transcrição e regulação, entre outros eventos, que se sabe, são geneticamente importantes no processo evolutivo, existe o ciclo parassexual, já conhecido em algumas espécies fúngicas. No ciclo parassexual ocorrem trocas de cromossomos sem a necessidade de divisão meiótica. A parassexualidade é rara, mas importante na evolução das espécies, podendo ocorrer em fungos filamentosos e leveduriformes, sendo demonstrada pela primeira vez em *Aspergillus nidulans*.

Fungos apresentam dois tipos de recombinação gênica: homóloga e não-homóloga. Que podem ocorrer tanto na reprodução sexuada quanto assexuada.

- **Homóloga:** envolve a quebra do DNA seguida da troca entre sequências homólogas. É a mais comum nas trocas dos tipos acasalantes de algumas leveduras, como *S. cerevisiae*, mas é rara nesses casos, em outros eucariotos, como os fungos multicelulares. Porém, qualquer evento que leve à quebra das fitas de DNA pode induzir ao crossing over em todos os fungos (sejam leveduriformes ou filamentosos).

Em fungos, usando como exemplo *S. cerevisiae*, se o crossing over ocorrer em trocas do tipo acasalante, a ruptura de ligação fosfodiéster na fita é intencional, caso contrário, é a própria quebra que estimula a recombinação. No estágio pré-sináptico, a fita simples estendida (já com ligação rompida) é coberta pela RPA (proteína de ligação ao DNA de fita simples eucariótico). Essa etapa envolve nucleases complexas (MRX, Exo I, DNA2, Sae2 e Sg51) que tem atividade de helicase. Essas nucleases mantém ligadas as duas extremidades da fita rompida, rompem o dúplice íntegro do cromossomo homólogo e digerem proteínas das extremidades de ambas as fitas rompidas. Então formam um nucleofilamento da fita rompida em direção ao cromossomo homólogo, formado por 18nt e seis moléculas de Rad51, que busca a homologia, formando uma alça-D, que atua como iniciador da síntese de DNA. A partir daí as trocas ocorrem, podendo (no caso de fitas quebradas, haver a reconstituição, sem alteração da sequência), pode haver troca das sequências e pode-se formar uma junção de Holliday.

- **Não-homóloga:** envolve a ligação direta entre sequências de DNA, independente da homologia. Esse mecanismo é conservado em todos os reinos, e o predominante em eucariotos superiores e fungos filamentosos.

O conjunto de proteínas envolvidas no mecanismo de recombinação não homóloga é composto pelas proteínas Ku70 e Ku80, conservadas tanto em leveduras quanto em fungos filamentosos.

O conhecimento dos genes que codificam essas proteínas é bastante importante em estudos que buscam ampliar os conhecimentos do genoma funcional dos fungos. Usada como modelo para para

esses estudos, *N. crassa* tem, desde 2004, linhagens disponíveis para a comunidade científica no Fungal Genetics Stock Center (FGSC-USA), de isolados com genes individualmente inativados. No genoma de *N. crassa*, os genes homólogos aos genes codificadores de Ku70 e Ku80 são Mus-51 e Mus-52.

Em leveduras, ainda há a **conversão gênica**, que, diferente do crossing over, onde há trocas entre diferentes cromossomos, observa-se trocas entre loci próximos no mesmo gene. Nesses casos, um alelo é perdido, e uma cópia extra de outro é colocada em seu lugar (Figura 15).

Fig. 15: Conversão gênica, exemplificação com três alelos (A, B e C) de um mesmo gene.

Existe ainda, a **recombinação sítio específica**, onde sempre há rearranjo nas sequências de DNA. Nesses casos não necessita homologia, como no crossing over. Outra diferença também, é que não ocorre por quebra em qualquer porção do DNA (como pode ocorrer no crossing over). A recombinação sítio específica ocorre a partir de enzimas específicas que reconhecem as sequências de ligações de DNA (geralmente pequenas, com poucas dezenas de pares de bases: +-30pb) e promovem a troca desses fragmentos. Assim, uma molécula de DNA é clivada em ambas as fitas (ou em dois locais da mesma fita) em dois locais, e as extremidades são religadas às sequências trocadas.

Enzimas recombinases, que reconhecem as sequências de DNA, nos fungos são do tipo serino-recombinase. Essas recombinases juntamente com proteínas acessórias flanqueiam as sequências, e as recombinases promovem clivagens a 2pb dos sítios de troca. Outras quatro subunidades da recombinase promovem a ligação da sequência clivada a um novo sítio na própria fita ou em outra.

3.1. Reprodução sexuada

A recombinação genética ocorre na prófase I da meiose I, quando há linkage, e os cromossomos se separam levando consigo fragmentos do seu par. Pelo processo anteriormente explicado, de crossing over.

A reprodução sexuada em fungos homotálicos (cujo micélio é “auto-fértil”, realizando a reprodução telemórfica na ausência de outro micélio) ocorre quando tem hifas + e - no mesmo talo, já em heterotálicos (que requerem a participação de outro organismo para a reprodução sexuada), a fase perfeita ocorre apenas na presença de dois talos compatíveis.

Em fungos homotálicos, há formação do zigosporo por hifas opostas (+ e -), que se fundem e geram um zigoto diploide, que ao amadurecer origina o zigosporo coberto por uma parede, e liberado com seu rompimento. O zigosporo então germina, formando um esporângio, onde ocorre meiose das células diploides, e a liberação dos esporangiosporos haploides iguais entre si e diferentes dos organismos parentais.

Para a formação de ascósporos em fungos filamentosos, há o contato entre os gametângios feminino + (ascogônio) e o masculino - (anterídio), onde há doação de núcleos e não fusão entre as células, assim

formam-se núcleos pareados da célula doadora com a célula receptora. As hifas ascógenas se formam em um processo denominado crozier, então os núcleos se fundem, formando os ascósporos, e as hifas sofrem alongamento, transformando-se nos ascos

3.2. Ciclo parassexual

O ciclo parassexual é semelhante à reprodução sexuada, pela fusão de células diferentes (sejam leveduras ou hifas dos fungos miceliais), com seus núcleos passando a ocupar uma única célula. Os núcleos haplóides fundem-se formando um núcleo diploide. Em contraste com o ciclo sexual, o ciclo parassexual envolve recombinação (crossing over ou recombinação homóloga) durante a mitose, seguida por haploidização (mas sem meiose). Os núcleos haploides recombinados encontram-se em células vegetativas que diferem-se geneticamente daquelas do micélio "mãe".

Primeiramente os homólogos se aproximam, pareiam, e então as duas fitas simples entre os dois genomas homólogos das cromátides não-irmãs se estendem, promovendo a união dos dois cromossomos (ou pareamento, ou sinapse) nos quiasmas, como são denominados os pontos onde os cromossomos se cruzam. Então forma-se um bivalente (2 cromátides) composto por 4 moléculas de DNA fita dupla (2 cromossomos por cromátide) e os cromossomos se condensam, promovendo trocas de sequências nucleotídicas nos quiasmas. E apesar de os cromossomos serem homólogos, as trocas não necessitam ocorrer em regiões homólogas. Ao final do processo, forma-se o complexo sinaptonêmico, seja com os cromossomos separados ou permanecendo unidos pelos quiasmas. Cada espécie apresenta uma característica diferente de complexo sinaptonêmico.

3.4. Elementos genéticos móveis

São segmentos de DNA que podem movimentar-se dentro dos genomas ou entre diferentes genomas. O conjunto de elementos gênicos móveis é mobiloma. Dos três tipos de elementos genéticos móveis (plasmídeo, elementos transponíveis e bacteriófago), somente bacteriófago não ocorre em fungos.

3.4.1 Elementos transponíveis (ETs ou transposons)

São sequências de DNA moderadamente repetitivas, que se encontram dispersas no genoma. São chamados de genes "egoístas" (selfish gens), pela sua replicação independente e inserção aleatória ao longo do genoma. Sendo esse um dos processos responsáveis pela variabilidade das espécies, com ocorrência de mutações em genes estruturais ou sequências regulatórias. Essas alterações genéticas que afetam a regulação gênica são extremamente importantes do ponto de vista evolutivo, podendo resultar em novos fenótipos selecionáveis por seleção natural. E pode ainda haver transferência horizontal de transposons, como ocorre no gênero *Fusarium*.

Os ETs Podem ocorrer de maneira autônoma, quando codificam uma enzima (transposase), que catalisa a inserção de cópia do fragmento, em outra região do genoma, geralmente com baixa especificidade. Ou podem ocorrer de maneira não autônoma, quando a produção de enzimas depende de elementos autônomos. Os genomas que possuem transposons não autônomos são os que estão mais sujeitos às mutações.

Os ETs dividem-se ainda em Classe I (ou retrotransposons), que possuem intermediário RNA codificado a partir de cDNA (DNA complementar) por meio de transcriptase reversa; e em Classe II, que não utiliza intermediário RNA. Podendo ainda ser subclasse I, integrando-se por excisão e inserção, ou subclasse II, quando se duplicam antes da inserção. O principal retrotransposon (Classe I) fúngico é o Tyr/gypsy, com genes de protease, transcriptase reversa, RNase e integrase, encontrado em gêneros como *Fusarium* e *Aspergillus*, responsáveis por micotoxicoses e infecções oportunistas. Na Classe II, os transposons mais importantes estão na superfamília Tc1-Mariner, amplamente encontrada em inúmeros gêneros de fungos.

De maneira geral, Elementos Transponíveis estão presentes na maioria dos Ascomicetos (como *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp., *Paracoccidioides* spp., dermatófitos, *Candida* spp., *Aspergillus* spp., *Fusarium* spp., *Penicillium* spp.), dos Basidiomicetos (*Cryptococcus* spp., *Malassezia* spp., *Trichosporon* spp.) e dos Zigomicetos (*Mucor* spp., *Rhizopus* spp., *Absidia* spp.)

Para as pesquisas com mutação de genes randômicos, como descoberta de novos genes e identificação da função gênica via mutagênese, os transposons são muito usados. Para etiquetagem gênica as espécies de referência que possuem alguma importância médica são: *Aspergillus fumigatus* (importante agente micotoxigênico, e responsável por 90 a 95% dos casos de aspergilose), *Aspergillus niger* (agente toxigênico e de aspergilose), *Fusarium oxysporum* (importante agente toxigênico, inclusive utilizados como arma biológica, e agente pouco frequente de fusariose) e *Fusarium graminearum* (importante agente toxigênico, também já utilizado como arma biológica).

3.4.2 Plasmídeos

São elementos móveis extracromossomais, que carregam informação genética e possuem capacidade de replicação autônoma, independente das enzimas que codificam o cromossomo. Podem ser transferidos de maneira vertical (por replicação celular) ou horizontal (por contato). A identificação de plasmídeos idênticos demonstra que ocorre transferência intra e interespecífica, além de entre diferentes gêneros. E a presença dessas sequências inseridas no genoma, ilustra sua capacidade de causar alterações na codificação de proteínas.

Os plasmídeos fúngicos possuem geralmente poucos milhares de pb. Em *Saccharomyces* spp., são 6.318pb. O gênero apresenta plasmídeo circular 2 μ , o plasmídeo fúngico mais estudado, presente em 65% dos isolados, e que auxiliou no conhecimento das funções, formas de transferência e replicação nos outros gêneros.

O plasmídeo 2 μ é encontrado em cópias de 40 a 60 por célula, e persiste em populações, com quase a mesma estabilidade que os cromossomos. O que ocorre por dois sistemas: um de controle do número de cópias (que também promove novas funcionalidades à célula), e um de particionamento (que liga o plasmídeo ao cromossomo).

O sistema de particionamento compreende o locus STB e genes que codificam 3 proteínas (Rep1, Rep2 e D), formando o sistema RepSTB, que é responsável pela ligação física do plasmídeo ao cromossomo. O controle do número de cópias se dá por um sistema de recombinação sítio-específico FLP, que controla a amplificação plasmídeo através da regulação positiva e negativa no número de proteínas codificadas pelo plasmídeo (Rep1, Rep2 e D). Assim, quando há muita proteína, há pouca replicação, e quando há pouca proteína, há muita replicação. Como em eucariotos só há uma replicação bidirecional por ciclo celular, os plasmídeos promovem recombinações e se multiplicam por círculo rolante. O sistema FLP, além de controlar o número de plasmídeos na célula, é responsável por revelar topologia únicas de DNA, conferindo competência funcional à célula, pela codificação de novas proteínas.

Nos fungos filamentosos, a presença de plasmídios circulares é rara (comum somente em *Neospora* spp.), porém, plasmídeos lineares, principalmente integrados ao mtDNA, são encontrados em inúmeros gêneros. E eles geralmente são neutros, mas podem alterar características como tempo geracional, acarretando senescência precoce ou aumento de sobrevida. Normalmente há predominância de um tipo plasmidial, mas diferentes tipos podem ser encontrados em um único isolado.

O controle do número de cópias de plasmídeos lineares não ocorre por sistema FLP, com um ORF (sequência de leitura aberta), mas sim por dois ORFs.

